

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Studio su differenti metodi di affumicatura di
salmone fresco (*Salmo salar*)

Tesi in

Qualità e formulazione degli alimenti (c.i.)

C.I. "Analisi fisiche e reologiche dei prodotti alimentari"

Relatore:

Prof. Pietro Rocculi

Correlatore:

Dott.ssa Ana Cristina De Aguiar Saldanha Pinheiro

Dott. Fabio D'Elia

Dott.ssa Silvia Tappi

Candidato: Alberto Fellegara

Matricola N° 880265

Anno Accademico 2019/2020

Sessione unica

INDICE

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI.....	5
CAPITOLO I – INTRODUZIONE AI PRODOTTI ITTICI.....	6
1. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI.....	7
1.2. MORFOLOGIA.....	8
1.3. STRUTTURA DEL MUSCOLO.....	10
1.5. COMPOSIZIONE CHIMICA DEI PESCI.....	13
CAPITOLO II – ACQUACOLTURA.....	21
2.1. ACQUACOLTURA: STATISTICHE DI PRODUZIONE MONDIALE.....	22
2.2. CONSUMI.....	26
2.3. ALLEVAMENTO DEL SALMONE ATLANTICO (<i>SALMO SALAR</i>).....	29
CAPITOLO III – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI.....	31
3.1. EVOLUZIONE DELLA FRESCHEZZA.....	32
3.2. MODIFICAZIONI POST-MORTEM.....	32
3.3. OSSIDAZIONE LIPIDICA.....	34
3.4. DEGRADAZIONE MICROBICA.....	34
3.5. DISCOLORAZIONE.....	35
3.6. VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA.....	36
3.6.1. METODI SENSORIALI.....	37
3.6.2. METODI OGGETTIVI.....	38
3.6.2.2 K-VALUE.....	38
3.6.2.3 TMA E TVBN.....	39
3.6.2.4 AMINE BIOGENE.....	40
CAPITOLO IV – AFFUMICATURA DEL SALMONE.....	41
4.1. AFFUMICATURA NEI PRODOTTI ITTICI: STORIA.....	42
4.2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO.....	43
4.3. PROCESSO PRODUTTIVO.....	44
4.4. TECNICHE DI AFFUMICATURA.....	53
4.5. CONFRONTO TRA LE DIVERSE TECNICHE DI AFFUMICATURA.....	57
4.6. CAMBIAMENTI NEL MUSCOLO DURANTE L’AFFUMICATURA.....	58
4.7. VALUTAZIONE ORGANOLETTICA E CORRELAZIONE CON IL CONTENUTO TOTALE DI POLIFENOLI.....	58
4.8. CONTENUTO IN IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA O PAHs).....	60
PARTE SPERIMENTALE.....	62
5.1. MATERIALI E METODI.....	63
5.2. DETERMINAZIONI ANALITICHE.....	67
5.4. ANALISI STATISTICA.....	72

5.5.	RISULTATI	73
5.6.	CONCLUSIONI	81
	RINGRAZIAMENTI	82
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	83

Introduzione e scopo della tesi

Procedimenti come la salagione, l'essiccamento e l'affumicatura sono utilizzati da secoli con lo scopo di estendere la durabilità degli alimenti e renderli disponibili per periodi di tempo più prolungati (Arvanitoyannis e Kotsanopoulos 2012). Attualmente, le tecnologie di affumicatura sono sempre più utilizzate per conferire particolari caratteristiche organolettiche ai prodotti ittici e come mezzo per mantenere e prolungare la *shelf life* di questi prodotti.

Il salmone affumicato a freddo è un prodotto di grande importanza economica sul mercato ittico mondiale e negli ultimi anni è diventato sempre più popolare tra i consumatori. Tuttavia, negli ultimi anni, diversi problemi associati alla perdita di qualità, come una maggiore perdita di liquidi, lo scolorimento, rotture (*gaping*) e consistenza troppo morbida sono abbastanza frequenti (Espe et al. 2002; Rørå e Einen, 2003). Tali difetti di qualità causano un declassamento del prodotto, con conseguenti gravi perdite economiche per i produttori. Le condizioni di lavorazione sono fattori importanti che influenzano la qualità del prodotto finale e la resa di lavorazione.

Lo scopo di questa tesi è quello di valutare l'effetto della temperatura utilizzando un prototipo innovativo di affumicatura a freddo sulle principali caratteristiche qualitative di filetti di salmone. A questo scopo sono stati processati filetti di salmone atlantico (*Salmo salar*) prodotto da acquacoltura, con un prototipo che utilizza azoto liquido come fluido refrigerante. I salmoni sono stati affumicati alle temperature di 5, 20 e 45°C per simulare rispettivamente la crio-affumicatura, l'affumicatura a freddo e quella a caldo. Inoltre, per ogni temperatura sono stati considerati diversi tempi di trattamento (1, 2 e 3 ore).

I campioni affumicati, dopo sosta in cella frigorifera per 3 giorni, sono stati sottoposti a diverse determinazioni analitiche riguardanti indici chimico-fisici relativi al trasferimento di massa quali variazione di peso, contenuto in acqua e sale, a_w , pH, e parametri qualitativi quali colore, texture, indice di ossidazione lipidica (TBARS).

CAPITOLO I – INTRODUZIONE AI PRODOTTI ITTICI

1. Classificazione dei prodotti ittici

Secondo la International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants (ISSCAAP) i prodotti ittici (seafood) vengono suddivisi in pesci (finfish), in molluschi e crostacei (shellfish) (ISSCAAP 2000). A queste macrocategorie si aggiungono altri gruppi (Fig. 1):

Figura 1 - classificazione dei prodotti ittici ISSCAAP.

- Marini pelagici: sono molto attivi, vivono spesso lontano dal fondale marino nuotando in tutta la colonna d'acqua e senza necessariamente frequentare le stesse zone (es. tonno, pesce spada, sardine, acciughe).
- Marini demersali: sono abituati a vivere immobili (o a spostarsi molto limitatamente) sui fondali marini (es. merluzzi, naselli, rombi, sogliole, triglie).
- Diadromi: vivono parte della loro vita in acque dolci e parte in mare (es. salmone, anguilla, storione). Questa categoria viene ulteriormente suddivisa in:
 - Anadromi: vivono il periodo giovanile in mare ed al momento della riproduzione risalgono i fiumi per deporre le uova. Un esempio sono il salmone e lo storione.
 - Catadromi: vivono i primi mesi di vita in acqua dolce e da adulti migrano in mare dove avviene la riproduzione (anguilla).
- D'acqua dolce: vivono in ambienti acquatici d'acqua dolce (es. carpa, pesce gatto, tilapia).

Per distinguere i pesci marini pelagici dai demersali si fa riferimento alla suddivisione dell'ambiente marino-oceanico (fig. 2) in due domini:

1. Dominio bentonico: ambiente dove vivono tutti gli organismi legati più o meno direttamente ai fondali (es. pesci demersali o bentonici).
2. Dominio pelagico: ambiente che comprende le acque libere che si estendono dalla superficie fino agli abissi delle fosse oceaniche e nelle quali vivono tutti gli organismi che conducono una vita non vincolata in maniera esclusiva al fondale (es. pesci pelagici).

Figura 2 - suddivisione dell'ambiente marino. Fonte: <https://www.unisg.it/voices/la-pesca/>

1.2. Morfologia

Le strutture corporee dei pesci differiscono molto in dimensioni e forma a seconda dell'habitat e del loro comportamento specifico. I pesci che si muovono in prossimità della superficie dell'acqua hanno tipicamente una morfologia fusiforme e allungata, adatta a nuotare velocemente anche per periodi di tempo considerevoli e per accelerazioni notevoli (fig. 3) (Afonso 2016).

I pesci che nuotano a mezz'acqua sono lateralmente compressi in modo da consentire loro di nuotare tra le scogliere e la vegetazione acquatica dove si nascondono dai predatori. I pesci demersali invece presentano un corpo assottigliato adattato a vivere sul fondale (Afonso 2016).

Molti pesci hanno il corpo ricoperto da squame e tutti i pesci sono produttori di una mucosa che funge da protezione contro batteri e funghi e permette loro di nuotare più agilmente (Afonso 2016).

Le pinne consentono ai pesci di mantenere la posizione e l'equilibrio, cambiare direzione, fermarsi e muoversi (Afonso 2016). Le pinne pettorali e pelviche sono accoppiate, corrispondenti in qualche modo, agli arti pettorali e pelvici dei mammiferi; altre invece, come quelle dorsali, la pinna caudale (o coda) e anale (o ventrale), sono singole e poste in posizione mediana (Afonso 2016).

Figura 3 - anatomia del salmone (*Salmo salar*). Foto da <https://fair-dom.org/tag/digital-salmon/>

A seconda dell'attacco tra colonna vertebrale e pinna caudale si possono distinguere tre tipi di pinne caudali:

1. omocerca: quando i due lobi sono simmetrici (es. salmone, etc);
2. eterocerca: quando invece il lobo superiore si presenta più grande di quello inferiore (es. verdesca, etc);
3. dificerca: in questo caso la colonna vertebrale si estende fino alla punta della coda dove i due lobi sono simmetrici (es. anguilla) (Afonso 2016).

Una peculiarità dei pesci è la presenza della linea laterale che si sviluppa lungo tutto il corpo, dalla testa alla coda. La linea laterale è un sistema sensoriale composto da una serie di organi ricettori disposti lungo i fianchi dell'animale, e che permette al pesce di registrare i movimenti, la loro direzione e di interpretare i suoni. I sensori sono detti *neuromasti*: possono essere presenti sulla superficie della pelle, in dotti epidermici pieni di acqua che si aprono all'esterno grazie ai pori. Ogni neuromasto è costituito da cellule cigliate collegate alle cellule nervose e questo le rende sensibili anche a piccoli sbalzi di pressione dell'acqua circostante (Afonso 2016).

1.3. Struttura del muscolo

I muscoli scheletrici dei pesci possono essere distinti in tre gruppi: muscoli della testa, del corpo e delle pinne pari (Afonso 2016). Per coerenza con lo scopo di questa tesi, di seguito saranno approfondite le informazioni relative ai muscoli del corpo.

Il setto scheletrico mediano divide i muscoli del tronco in due metà (destra e sinistra) che a loro volta sono ulteriormente divisibili, dal setto scheletrico orizzontale, in muscolatura epiaassiale (in posizione dorsale) ed ipoassiale (in posizione ventrale) (fig. 4) (Afonso 2016).

Figura 4 – sezione di salmone dove sono osservabili i setti scheletrici e la struttura muscolare.

È osservabile come i muscoli del corpo siano organizzati in una serie di segmenti a forma di W detti miomeri o miotomi (nei salmonidi uno per ogni vertebra), separati da setti di tessuto connettivo denominati a loro volta miosetti (Afonso 2016). La contrazione sequenziale dei miotomi lungo tutto il corpo del pesce genera propulsione e quindi movimento ne permette il movimento grazie alla formazione di propulsione (Maria Manuela Castilho Monteiro de Oliveira, Joana Isabel Espírito Santo Robalo 2016). I miomeri sono costituiti da fasci di fibre e la struttura del sarcomero è simile a quella degli animali terrestri (Syme and Shadwick 2011).

1.3.1 Tipologie di fibre

Come negli animali terrestri, le fibre muscolari dei pesci hanno diversi profili metabolici e contrattili, questo per dotarle di diverse e specifiche attività. Vengono identificate tre tipologie di fibre in base al colore (rosse, rosa e bianche) e quindi al contenuto di mioglobina, il quale riflette il metabolismo ossidativo delle fibre (Syme 2005). L'isoforma della miosina presente nel filamento spesso è la componente cellulare di maggiore impatto sulle performance contrattili (Syme 2005). Le fibre bianche e rosa condividono la stessa isoforma della miosina, mentre le fibre rosse hanno un'isoforma differente che le distingue come fibre "lente". Le varie isoforme di miosina che sono presenti nelle varie fibre conferiscono ad esse diversa velocità di contrazione e potenza e vengono coinvolte in questo ordine con velocità di nuoto crescente:

1. fibre rosse: sono generalmente categorizzate come "lente" proprio per la loro risposta meccanica, hanno un profilo metabolico di tipo ossidativo. In funzione dell'isoforma di miosina presente sono dette fibre di tipo I. Sono fibre aventi un diametro più piccolo rispetto alle fibre bianche (ca. 30 μ m), hanno un elevato contenuto di mioglobina e di lipidi; inoltre sono fibre molto capillarizzate. L'attività ATPasica del muscolo rosso è dalle 2 alle 5 volte più lenta rispetto a quella del muscolo bianco e 2 volte inferiore rispetto al muscolo rosa. Nel corpo del pesce queste fibre si trovano lungo l'asse mediano, in prossimità della linea laterale e corrono lungo l'intera lunghezza del corpo. In pesci come sgombridi e tinnidi che sono grandi nuotatori, queste fibre si sviluppano internamente fino alla colonna vertebrale formando un cuneo oppure una linea interna in prossimità della colonna vertebrale. Queste fibre sono coinvolte in movimenti di modesta intensità ma di lunga durata. La porzione di muscoli rossi aumenta se ci si sposta verso la coda (Syme 2005). I muscoli rossi hanno come fonte energetica, oltre al glicogeno muscolare, anche acidi grassi ed amminoacidi. Da queste molecole si produce acido piruvico che poi tramite la fosforilazione ossidativa viene trasformato in ATP; in questo caso l'energia prodotta è di gran lunga maggiore rispetto alla via glicolitica e corrisponde a 36 ATP per mole di glucosio. In figura 5 sono indicati i fasci di fibre rosse in diverse specie ittiche.

Figura 5 - sezione di salmone (a), tonno (b) e smeriglio (c). In alto un salmonide (a). Fonte:(Syme 2005).

2. Fibre bianche: costituiscono la maggior parte della muscolatura del tronco e sono utilizzate per movimenti di corta durata ma di alta intensità. Hanno un diametro di circa 75 μm , la lunghezza dipende dalla taglia del pesce. Il contenuto di mioglobina ed il tenore lipidico di queste fibre è notevolmente inferiore rispetto alle fibre rosse, la capillarizzazione è scarsa, il metabolismo è di tipo anaerobico in quanto il corredo enzimatico non supporta l'attività ossidativa (Syme 2005). I muscoli bianchi traggono la loro energia tramite la via glicolitica dopo che il glicogeno muscolare ed ematico vengono trasformati in glucosio e poi in 2 moli di acido lattico e 2 di ATP per mole di glucosio.
3. Fibre rosa: appaiono come fibre intermedie tra le rosse e le bianche per via della distribuzione, capacità ossidativa, resistenza alla fatica, diametro delle fibre, cinetica di contrazione, etc. Come le fibre rosse, sono localizzate lungo l'asse mediano del corpo e si interpongono tra le fibre bianche e quelle rosse; vengono coinvolte per movimenti di media velocità e il loro metabolismo suggerisce che aiutano il nuoto veloce, potente e sostenuto. Questa tipologia di fibre gioca un ruolo

fondamentale nel nuoto veloce in acque fredde dove le fibre rosse sono inadeguate a causa della loro scarsa velocità di contrazione (Syme 2005).

Esistono poi altre tipologie di fibre come quelle toniche e superficiali che rappresentano una parte significativamente inferiore della muscolatura e non contribuiscono in maniera significativa ai movimenti dell'animale (Syme 2005).

1.5. Composizione chimica dei pesci

Il maggiore costituente del muscolo è l'acqua che ne costituisce il 70-80% in peso. L'acqua nel muscolo del pesce è fortemente legata alle proteine che costituiscono il muscolo; vi è una relazione inversamente proporzionale tra il contenuto lipidico e di acqua (Syme 2005), infatti se aumenta il tenore di grasso diminuisce il contenuto di acqua. Il contenuto di umidità tende a diminuire con l'avanzare dell'età dell'animale. Solitamente la parte posteriore del pesce contiene leggermente meno proteine e più grasso rispetto alla parte anteriore (Rasmussen 2001).

1.5.1 Proteine

Il contenuto proteico riferito al prodotto fresco varia dal 17 al 22% (in molluschi e crostacei può variare dal 7 al 23%) (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). Le proteine vengono classificate in base alla solubilità in tre gruppi:

1. **proteine sarcoplasmatiche:** sono solubili in acqua ed in soluzioni saline diluite; costituiscono il 15-30% delle proteine totali del muscolo. Tra queste proteine rientrano centinaia di enzimi e proteine pigmentate come mioglobina ed emoglobina e altre albumine. In questo gruppo rientrano anche le proteine antigelo e le glicoproteine, più abbondanti in pesci che vivono in acque fredde. Il contenuto di proteine sarcoplasmatiche è più elevato nei pesci pelagici rispetto a quelli demersali in quanto i primi hanno un contenuto maggiore di fibre rosse che a loro volta sono ricche in mioglobina (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). Gli enzimi sarcoplasmatici sono responsabili del deterioramento del muscolo; inoltre, la presenza di proteine sarcoplasmatiche ha effetti negativi sulla forza e sulla reologia del gel proteico oltre che sulla capacità di trattenere l'acqua (*water holding capacity*, WHC). Il contenuto e la composizione delle proteine sarcoplasmatiche varia tra le specie e l'impronta elettroforetica di queste proteine può essere usata come mezzo per identificare le specie (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

2. Proteine miofibrillari: a questo gruppo appartengono le proteine solubili in soluzioni saline concentrate e costituiscono il 65-70% delle proteine del muscolo del pesce. Actina e miosina sono le più importanti in quanto coinvolte attivamente nel ciclo di contrazione e rilassamento del muscolo. La miosina costituisce i filamenti spessi mentre l'actina forma i filamenti sottili. Altre proteine miofibrillari sono la tropomiosina, la troponina, le tropomiosine C, I e T funzionali a favorire le interazioni fra i filamenti di actina e di miosina (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). In condizioni post-mortem actina e miosina esistono nel muscolo come complesso actomiosina. L'attività *ATPasica* della miosina è necessaria per l'interazione con l'actina nel processo di contrazione muscolare; la formazione dell'actomiosina è fermata in vivo dal legame della miosina con l'ATP. L'actomiosina dei pesci risulta essere più labile rispetto a quella degli animali terrestri ed è più sensibile a denaturazione, coagulazione, degradazione e a modificazioni chimiche. (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). Actina e miosina sono anche responsabili di importanti proprietà funzionali, hanno infatti potere emulsionante, gelificante e legante.
3. Proteine dello stroma: le proteine insolubili che rimangono a seguito dell'estrazione delle sarcoplasmatiche e delle miofibrillari compongono il gruppo delle proteine stromatiche o proteine connettivali (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). Esse sono costituite prevalentemente da collagene ed in minor parte da elastina e gelatina; sono localizzate nella matrice extracellulare e costituiscono circa il 3% delle proteine del muscolo anche se in alcuni pesci come gli squali e razze può arrivare al 10%. Il ridotto contenuto in collagene è responsabile dell'elevata tenerezza della carne di pesce. È possibile che durante la conservazione si ha un collasso del tessuto connettivo costituente i miofibrilli che sostengono le fibre muscolari e causare il difetto del "gaping" (fig. 6) il quale, se di elevate proporzioni da problemi di lavorabilità al filetto (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

Figura 6 - filetto di salmone che presenta il difetto del "gaping". Fonte: <https://sites.google.com/site/xelectgenetics/salmon-flesh-quality>.

Oltre a essere presente nel muscolo, il collagene è anche presente in squame, pelle ed ossa. Dal punto di vista strutturale è costituito da una tripla elica contenente sequenze ripetute di glicina-prolina-idrossiprolina-glicina. Il collagene presente nei pesci è più termolabile rispetto agli animali terrestri, contiene anche legami crociati più labili. L'alterazione termica del collagene è importante in processi come l'affumicatura a caldo, l'inscatolamento, sterilizzazioni di breve durata ed utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione del pesce (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

1.6.2 Composti azotati non proteici (NPN)

Oltre alle proteine sono presenti altri composti azotati di natura non proteica come amminoacidi liberi, peptidi, creatina, creatina fosfato, creatinina, composti guanidinici, trimetilamina ossido (TMAO) nucleotidi, composti di ammonio quaternario. Queste molecole non sono importanti solo per il profilo sensoriale del prodotto, in quanto sono spesso molecole volatili e maleodoranti, ma contribuiscono anche in maniera significativa alla degradazione del prodotto nelle fasi post mortem (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). La distribuzione di queste molecole dipende dalla freschezza, dalla specie e da fattori ambientali. Nei pesci teleostei come il salmone, il contenuto complessivo di molecole azotate non proteiche si aggira intorno al 10% del totale dell'azoto (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

- Amminoacidi liberi: amminoacidi come glicina, valina, alanina, ed acido glutammico sono noti per contribuire al gusto del prodotto insieme alla degradazione di nucleotidi come l'inosina; ad esempio il gusto dolce dei gamberi è dato dal contenuto in glicina libera. Amminoacidi non proteici come la taurina, la β -alanina e la metil-istidina sono abbondanti in molte specie. La taurina contribuisce alla regolazione osmotica e partecipa alla reazione di Maillard. Molluschi e crostacei sono ricchi in amminoacidi liberi ed i pesci sembrano essere gli unici animali destinati alla produzione di carne ad avere istidina libera nel muscolo (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).
- Peptidi: tre dipeptidi sono caratteristici nei muscoli dei pesci: carnosina (β -alanil istidina), anserina (β -alaninil-1-metil istidina) e balenina (caratteristica delle balene). È stato visto che i muscoli rossi contengono maggiormente questi peptidi rispetto ai muscoli bianchi (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). Anserina e carnosina sono responsabili nell'eliminare radicali idrossilici e ossigeno singoletto.

- Nucleotidi: la maggior parte dei nucleotidi presenti derivano da prodotti della degradazione dell'ATP. In vivo la contrazione muscolare è data dall'energia risultante dalla degradazione dell'ATP; con la morte dell'animale si ha la deplezione dell'ossigeno ed il muscolo passa ad avere metabolismo anaerobico. L'ATP è consumata gradualmente dalle membrane cellulari, dai microrganismi e da enzimi ATPasici (fig. 7).

Figura 7 - degradazione dell'ATP. Fonte:(Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

- In molte specie l'ATP viene degradato molto velocemente in IMP e questo è sicuramente un aspetto favorevole in quanto gradevole dal punto di vista sensoriale perché conferisce il tipico aroma di pesce fresco. Successivamente l'accumulo di ipoxantina (Hx) a partire dall'inosina (HxR) è sfavorevole in quanto conferisce un gusto sgradevole anche se la sua formazione è più lenta rispetto a quella dell'IMP.
- Composti guanidinici. La creatina fosfato svolge una funzione energetica nel muscolo in quanto viene defosforilata a creatina e il fosfato che viene liberato viene utilizzato per la fosforilazione dell'ADP ad ATP nelle fasi post-mortem. Il contenuto di creatina nel muscolo varia tra le specie in un intervallo che va da 160 a 720 mg/100g. I muscoli bianchi hanno tendenzialmente un contenuto maggiore di creatina rispetto ai muscoli rossi (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).
 - TMAO. La trimetilammina-N-ossido è un composto azotato non proteico tipico delle specie marine. Il contenuto varia tra le specie, a seconda della taglia del pesce, della salinità, dell'età. La TMAO sembra regolare la pressione osmotica nel tessuto muscolare dei pesci per cui il contenuto di questa sostanza nei pesci dulciacquicoli è trascurabile anche se il pesce persico e la tilapia contengono TMAO. La trimetilammina-N-ossido è un composto inodore, incolore ed insapore che però viene trasformato dai microrganismi in trimetilammina (TMA) grazie alla loro attività *TMAO-reduttasica*. La TMA conferisce il caratteristico sapore di pesce; essa viene ulteriormente trasformata a dimetilammina (DMA) da enzimi naturalmente

presenti nel prodotto (*TMAO demetilasi*). La misurazione dei prodotti di degradazione della TMAO è indice della freschezza del pesce (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

- Urea. Nei pesci selaci, come squali e razze, è presente un elevato contenuto di urea. Questi producono grandi quantità di urea che viene rapidamente degradata dalle ureasi batteriche in ammoniaca e CO₂, che a sua volta porta ad un aumento di pH e dei composti basici volatili totali (TVB-N). Come la TMAO l'urea viene prodotta con lo scopo di regolare la pressione osmotica, quindi i pesci d'acqua dolce ne producono quantità molto inferiori rispetto ai pesci marini (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

1.6.3 Lipidi

I lipidi rappresentano il terzo costituente del muscolo dopo l'acqua e le proteine e giocano un ruolo fondamentale nella formazione delle membrane cellulari sotto forma di doppio strato fosfolipidico. I lipidi hanno anche funzione energetica e coibente, inoltre contribuiscono all'aroma, al colore e alla texture del prodotto. Nel muscolo sono presenti principalmente come trigliceridi e fosfogliceridi, entrambi contenenti acidi grassi a lunga catena (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

I trigliceridi servono come fonte immagazzinata di energia; i fosfolipidi che invece costituiscono circa lo 0.7% del tessuto muscolare, costituiscono la membrana cellulare e sono lipidi strutturali contenenti una piccola quantità di colesterolo. Il contenuto di lipidi oltre che con le specie, varia a seconda dell'età, del sesso e della maturazione sessuale, del tipo di muscolo. Tra i vari acidi grassi si distinguono:

- acidi grassi saturi: questo gruppo di lipidi non presenta doppi legami. Tra questi il palmitico (C16:0) e lo stearico (C18:0) sono i più abbondanti nei prodotti ittici. Il tenore di acidi grassi saturi, rispetto al contenuto lipidico totale, in specie selvatiche si aggira intorno al 25.5% al 38.7%. Nei pesci catturati in acque fredde sono state rilevate quantità inferiori di questi grassi rispetto ai pesci che frequentano acque calde (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).
- Acidi grassi monoinsaturi (MUFA). Tra questo gruppo di lipidi contenenti un doppio legame C=C, i grassi palmitoleico C16:1 ed oleico C18:1 sono i più abbondanti. L'acido oleico è il grasso più abbondante nelle specie dolciacquicole, è un acido grasso di origine esogena e normalmente riflette il tipo di dieta dell'animale. In molti crostacei come gli scampi, aragosta e gamberi C16:1 n-7 e C18:1 n-9 sono i principali acidi grassi monoinsaturi presenti nel muscolo (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).
- Acidi grassi polinsaturi (PUFA): sono abbastanza comuni negli organismi marini: circa il 50% degli acidi grassi nei pesci magri e il 25% nei pesci grassi sono costituiti da PUFA.

I grassi polinsaturi maggiormente presenti nei pesci sono il eicosapentanoico (EPA) ed il docosaesanoico (DHA). Questi lipidi sono accumulati mediante la dieta attraverso il fitoplancton che è il maggior produttore di questa tipologia di acidi. Anche i molluschi hanno ampio accesso al fitoplancton accumulando così grandi quantità di EPA e DHA che risultano essenziali allo sviluppo degli stadi giovanili di

molti bivalvi (Gökoğlu and Yerlikaya 2015). I pesci marini hanno un contenuto maggiore di EPA e DHA rispetto ai pesci d'acqua dolce, i quali si nutrono principalmente di piante acquatiche.

In funzione del tenore lipidico è possibile classificare i pesci in tre categorie (Gökoğlu and Yerlikaya 2015):

1. magro: contenuto in grasso inferiore al 5%;
2. semigrasso: contenuto compreso tra il 5 ed il 10%;
3. grasso: contenuto in grasso > 10%.

La distribuzione dei lipidi è eterogenea (fig. 8), specialmente nei pesci grassi (es. tinnidi e salmonidi). Nei pesci magri la frazione lipidica è principalmente immagazzinata nel fegato mentre i pesci grassi tendono ad immagazzinare lipidi a livello sottocutaneo, nei muscoli deputati al movimento di pinne e coda, nella cavità addominale e nei miofibrilli (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

Figura 8 - localizzazione dei lipidi in un trancio di salmone.

I lipidi dei prodotti ittici sono noti per il loro elevato apporto di importanti nutrienti come vitamine liposolubili, vitamine e acidi grassi polinsaturi omega-3. Tipicamente il salmone allevato ha un contenuto lipidico che varia dal 6 al 22% (Gökoğlu and Yerlikaya 2015).

Osservazioni derivanti da diversi studi su trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e salmone (*Salmo salar*) hanno permesso di concludere che i filetti nella parte ventrale contengono una maggiore quantità di grasso rispetto alla porzione dorsale. Allo stesso modo la parte caudale del filetto contiene generalmente più proteine e meno grasso rispetto alla porzione craniale (Rørå et al. 1998). Il tenore lipidico ed il profilo degli acidi grassi del salmone è

fortemente influenzato dalla composizione lipidica della dieta (fig. 9): diete ricche in grasso comportano un aumento sia del grasso viscerale che di quello muscolare (Rasmussen 2001).

Figura 9 - relazione tra la composizione in acidi grassi della dieta (in nero) e nel muscolo (in bianco) del salmone. In asterisco sono indicate le somme degli isomeri. Fonte: Rasmussen, 2001.

CAPITOLO II – ACQUACOLTURA

2.1. Acquacoltura: statistiche di produzione mondiale

L'acquacoltura è definita come "la coltivazione o l'allevamento di animali e piante acquatici". È un'attività antica che però è diventata famosa nel corso degli ultimi decenni (Rasmussen 2001). Il vero boom di questa attività inizia a tra gli anni 50 e 60 del XX secolo in molti stati tra cui gli Stati Uniti; inizialmente la crescita dell'acquacoltura era scarsa, infatti negli anni 50 si producevano solo 1 Mt/anno raggiungendo 2.5 Mt/anno nel 1970. Successivamente si osserva un incremento di prodotti ittici derivanti dall'acquacoltura con un tasso di crescita annuo dell'8% (fig.10) (Boyd and McNevin 2014). La produzione mondiale di pesce¹ nel 2018 è stata stimata a circa 179 milioni di tonnellate per un valore di 405 miliardi di USD; l'acquacoltura produce il 46% della produzione totale e il 52% dei pesci per il consumo umano (Boyd and McNevin 2014).

Figura 10- evoluzione dell'acquacoltura dal 1950 al 2010. Produzione mondiale in milioni di tonnellate. Fonte:(FAO 2020)

Questa crescita rapida della produzione per acquacoltura è data dal fatto che la cattura di pesci ed altri organismi acquatici dalle acque marine ed oceaniche, ha raggiunto il limite di sostenibilità e la differenza tra domanda e quanto la pesca potesse offrire doveva essere colmato dall'acquacoltura (Boyd and McNevin 2014).

I fattori che hanno permesso di aumentare le quantità prodotte con l'acquacoltura, sono l'innovazione e la riduzione dei costi lungo tutta la supply chain (Boyd and McNevin 2014). Nel 2016 sono state registrate 598 specie ittiche allevate nel mondo; nonostante questa

¹ Con il termine "pesce" nella sua pubblicazione la FAO indica pesci, crostacei, molluschi e altri animali acquatici esclusi i mammiferi, rettili, alghe e piante acquatiche.

grande diversità di specie, il 90% della quantità prodotta globalmente si basava su solo 27 specie (tab. 1) (FAO 2018a).

Tabella 1 - principali specie di pesci allevate. Fonte: (FAO 2018a).

MAJOR SPECIES PRODUCED IN WORLD AQUACULTURE

	2010	2012	2014	2016	2018	2018 share
	(thousand tonnes)					(percentage)
Finfish						
Grass carp, <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	4 213.1	4 590.9	5 039.8	5 444.5	5 704.0	10.5
Silver carp, <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	3 972.0	3 863.8	4 575.4	4 717.0	4 788.5	8.8
Nile tilapia, <i>Oreochromis niloticus</i>	2 657.7	3 342.2	3 758.4	4 165.0	4 525.4	8.3
Common carp, <i>Cyprinus carpio</i>	3 331.0	3 493.9	3 866.3	4 054.7	4 189.5	7.7
Bighead carp, <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	2 496.9	2 646.4	2 957.6	3 161.5	3 143.7	5.8
Catla, <i>Catla catla</i>	2 526.4	2 260.6	2 269.4	2 509.4	3 041.3	5.6
<i>Carassius</i> spp.	2 137.8	2 232.6	2 511.9	2 726.7	2 772.3	5.1
Freshwater fishes nei, ¹ Osteichthyes	1 355.9	1 857.4	1 983.5	2 582.0	2 545.1	4.7
Atlantic salmon, <i>Salmo salar</i>	1 437.1	2 074.4	2 348.1	2 247.3	2 435.9	4.5
Striped catfish, <i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	1 749.4	1 985.4	2 036.8	2 191.7	2 359.5	4.3
Roho labeo, <i>Labeo rohita</i>	1 133.2	1 566.0	1 670.2	1 842.7	2 016.8	3.7
Milkfish, <i>Chanos chanos</i>	808.6	943.3	1 041.4	1 194.8	1 327.2	2.4
Torpedo-shaped catfishes nei, <i>Clarias</i> spp.	343.3	540.8	867.0	961.7	1 245.3	2.3
Tilapias nei, <i>Oreochromis</i> (=Tilapia) spp.	472.5	693.4	960.8	972.6	1 030.0	1.9
Rainbow trout, <i>Oncorhynchus mykiss</i>	752.4	882.1	794.9	832.1	848.1	1.6
Wuchang bream, <i>Megalobrama amblycephala</i>	629.2	642.8	710.3	858.4	783.5	1.4
Marine fishes nei, Osteichthyes	467.7	567.2	661.0	688.3	767.5	1.4
Black carp, <i>Mylopharyngodon piceus</i>	409.5	450.9	505.7	680.0	691.5	1.3
Cyprinids nei, Cyprinidae	639.8	601.1	628.0	596.1	654.1	1.2
Yellow catfish, <i>Pelteobagrus fulvidraco</i>	177.8	233.7	302.7	434.4	509.6	0.9
Other finfishes	6 033.9	6 869.3	7 730.0	8 217.1	8 900.2	16.4
Finfish total	37 745.1	42 338.2	47 219.1	51 078.0	54 279.0	100

In tabella 2 sono riportate le produzioni (in milioni di tonnellate) di pesce da acquacoltura nelle varie aree globali in migliaia di tonnellate e la quantità percentuale sul totale. Si può subito osservare che la Cina è il principale produttore di specie allevate fornendo oltre 49 milioni di tonnellate di pesce pari al 61.5% della produzione mondiale (FAO 2020). Oltre ad essere il principale paese produttore di pesce per acquacoltura, la Cina è anche il primo esportatore a livello globale generando un valore che supera oltre i 20 miliardi di USD; la Norvegia dal 2006 al 2016 ha quasi raddoppiato il valore dell'export (da 5.5 a 10.7 miliardi di USD) diventando il secondo paese esportatore (FAO 2018a). Tra i principali importatori di prodotti ittici troviamo gli Stati Uniti (20.5 miliardi di USD), il Giappone e la Cina (8.7 miliardi di USD). L'Italia è al settimo posto con un valore di importazione di 5.6 miliardi di dollari americani (FAO 2018a). Le principali specie allevate in acquacoltura sono quelle diadrome e dolciacquicole, seguono molluschi (esclusi i cefalopodi) e crostacei. Dalla pesca

invece derivano principalmente le specie marine, pesci d'acqua dolce e diadromi, in piccola parte anche crostacei e molluschi (FAO 2018a).

Tabella 2 - produzione mondiale di pesce nelle varie aree del mondo. Fonte(FAO 2018a).

AQUACULTURE FOOD FISH PRODUCTION BY REGION AND SELECTED MAJOR PRODUCERS
(thousand tonnes; percentage of world total)

Region/selected countries	1995	2000	2005	2010	2015	2016
Africa	110	400	646	1 286	1 772	1 982
	0.5%	1.2%	1.5%	2.2%	2.3%	2.5%
Egypt	72	340	540	920	1 175	1 371
	0.3%	1.1%	1.2%	1.6%	1.5%	1.7%
Northern Africa, excluding Egypt	4	5	7	10	21	23
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nigeria	17	26	56	201	317	307
	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.4%	0.4%
Sub-Saharan Africa, excluding Nigeria	17	29	43	156	259	281
	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.4%
Americas	920	1 423	2 177	2 514	3 274	3 348
	3.8%	4.4%	4.9%	4.3%	4.3%	4.2%
Chile	157	392	724	701	1 046	1 035
	0.6%	1.2%	1.6%	1.2%	1.4%	1.3%
Rest of Latin America and the Caribbean	284	447	785	1 154	1 615	1 667
	1.2%	1.4%	1.8%	2.0%	2.1%	2.1%
North America	479	585	669	659	613	645
	2.0%	1.8%	1.5%	1.1%	0.8%	0.8%
Asia	21 678	28 423	39 188	52 452	67 881	71 546
	88.9%	87.7%	88.5%	89.0%	89.3%	89.4%
China (mainland)	15 856	21 522	28 121	36 734	47 053	49 244
	65.0%	66.4%	63.5%	62.3%	61.9%	61.5%
India	1 659	1 943	2 967	3 786	5 260	5 700
	6.8%	6.0%	6.7%	6.4%	6.9%	7.1%
Indonesia	641	789	1 197	2 305	4 343	4 950
	2.6%	2.4%	2.7%	3.9%	5.7%	6.2%
Viet Nam	381	499	1 437	2 683	3 438	3 625
	1.6%	1.5%	3.2%	4.6%	4.5%	4.5%
Bangladesh	317	657	882	1 309	2 060	2 204
	1.3%	2.0%	2.0%	2.2%	2.7%	2.8%
Rest of Asia	2 824	3 014	4 584	5 636	5 726	5 824
	11.6%	9.3%	10.4%	9.6%	7.5%	7.3%
Europe	1 581	2 051	2 135	2 523	2 941	2 945
	6.5%	6.3%	4.8%	4.3%	3.9%	3.7%
Norway	278	491	662	1 020	1 381	1 326
	1.1%	1.5%	1.5%	1.7%	1.8%	1.7%
EU-28	1 183	1 403	1 272	1 263	1 264	1 292
	4.9%	4.3%	2.9%	2.1%	1.7%	1.6%
Rest of Europe	121	157	201	240	297	327
	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
Oceania	94	122	152	187	186	210
	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%
World	24 383	32 418	44 298	58 962	76 054	80 031

I vari utilizzi delle produzioni da acquacoltura sono descritti in tabella 3. I dati sono espressi in milioni di tonnellate di peso vivo e viene fatta una distinzione tra paesi sviluppati ed in via di sviluppo. Si può notare che nei paesi sviluppati la maggior parte della produzione viene commercializzata in forma congelata, preparata o conservata; la percentuale di congelato è aumentata dal 27% (1960) al 58% (2018). I progressi tecnologici nella refrigerazione, nella surgelazione e nei trasporti, hanno permesso la commercializzazione di prodotti ittici in varie forme rispetto ai decenni precedenti; infatti il 31% della produzione destinata al consumo umano viene commercializzato come surgelato (FAO 2018a).

Tabella 3 - utilizzi della produzione da acquacoltura. Fonte(FAO 2020).

2.2. Consumi

L'aumento delle attività di acquacoltura ha portato ad un aumento del consumo globale di pesce; il consumo pro-capite di pesce è passato da 9.0 kg/anno nel 1961 a 20.5 kg/anno nel 2015, costituendo il 17% delle proteine animali introdotte con la dieta (FAO 2018b).

Nel 2016 il consumo apparente² pro-capite di pesci e prodotti dell'acquacoltura in Europa era pari a 24.33 kg suddivisi tra le diverse specie indicate in tabella 4.

Tabella 4 - consumi pro capite delle diverse specie ittiche in Europa nel 2016. Fonte: (FAO 2018b)

Products ²⁷	Per capita (kg)	% wild	% farmed
Tuna	2,78	99%	1%
Cod	2,33	100%	0%
Salmon	2,19	5%	95%
Alaska pollock	1,59	100%	0%
Shrimps	1,56	62%	38%
Mussel	1,27	20%	80%
Herring	1,23	100%	0%
Hake	0,96	100%	0%
Squid	0,72	100%	0%
Sardine	0,69	100%	0%
Mackerel	0,58	100%	0%
Surimi	0,58	100%	0%
Freshwater catfish (including pangasius)	0,50	1%	99%
Trout	0,42	1%	99%
Scallop	0,35	84%	16%
Others	6,59	84%	16%
Total	24,33	76%	24%

L'aumento dei consumi, oltre che ad essere dato da un aumento produttivo, è guidato da altri fattori quali la riduzione degli sprechi ed una migliore utilizzazione delle produzioni, da un aumento della domanda ed un miglioramento dei canali distributivi (European Commission 2018). Europa, Giappone e Stati Uniti compongono circa il 20% del consumo globale di pesce mentre l'Asia consuma i 2/3 della produzione mondiale (FAO 2018a). Di seguito in tabella 5 sono riportate le quantità in kg pro-capite annui delle principali specie ittiche consumate in Europa e si nota che il salmone è al secondo posto con più di 2kg annui pro-capite mentre il tonno è al primo posto (Food and FAO 2016).

² Quantità totale di prodotti della pesca e dell'acquacoltura consumati all'interno dell'Unione Europea. Indica la quantità di pesce consumata da ogni persona in EU.

Grafico 1 - consumo pro-capite di diverse specie ittiche dal 2014 al 2016. Fonte:(European Commission 2018)

Il consumo di salmone fresco è aumentato dal 2013 al 2015 per poi fermarsi l'anno successivo dove si è visto un decremento significativo di volumi e di valore. Nel 2017 i volumi complessivi sono continuati a diminuire (-3% rispetto al 2016) a causa di un aumento dei prezzi pari al 7%. Il Regno Unito è il primo paese europeo consumatore di salmone fresco con oltre 52000 tonnellate, seguito da Spagna e Francia che insieme costituiscono il 68% del consumo europeo di salmone (European Commission 2018).

Nel 2017 i prodotti con il più alto valore consumati in Europa erano il salmone, merluzzo, nasello ed orata che insieme producono 1/3 del valore complessivo dei prodotti ittici freschi consumati (fig. 10) (European Commission 2018).

Grafico 2 - principali prodotti ittici consumati come freschi a livello domestico in Europa. Le percentuali si riferiscono al valore. Fonte: (European Commission 2018)

In Italia il trend del salmone è positivo (fig. 11) e appunto si nota una crescita nelle quantità consumate anche se il prodotto più importante in termini di valore e quantità è l'orata (*gilt-head seabream*). L'Italia è la seconda (dopo il Regno Unito) consumatrice di pesce fresco in Europa³ (European Commission 2018).

Figura 11 - principali specie di importanza commerciale in Italia riportate in valore (destra) e quantità (sinistra). Fonte: (European Commission 2018)

³ Europa: 12 stati come riferimento (Venugopal 2006).

2.3. Allevamento del salmone atlantico (*Salmo salar*)

Il salmone rappresenta il 4.5% della produzione con 2.43 milioni di tonnellate prodotte nel 2018 (European Commission 2018). L'allevamento del salmone avviene in diverse zone del mondo come Cile, Giappone, Canada, Scozia e Tasmania, tutte zone importanti per l'acquacoltura del salmone. La Norvegia è sicuramente il maggiore produttore di salmone e anche dove l'allevamento di questa specie pose le basi negli anni 60 e 70 (Lien 2015). Negli anni 70 si fecero importanti investimenti in R&D con lo scopo di aumentare la produttività creando pesci con tassi di accrescimento maggiori in tempi più brevi rispetto agli animali selvatici (Asche, Cojocar, and Roth 2018). Cambiamenti si ebbero anche nella dieta passando da una basata su pesci marini di scarsa qualità e altri scarti produttivi, ad una dieta molto più specializzata prodotta da aziende mangimistiche (Asche, Cojocar, and Roth 2018).

Lo scopo principale dell'allevamento del salmone è sicuramente quello di produrre carne; nonostante ciò l'allevamento del salmone in Danimarca ha come prodotto principale le uova (Asche, Cojocar, and Roth 2018). Gli allevatori di salmone sono riusciti a simulare bene il suo ciclo naturale e la produzione consiste di tre passaggi: produzione delle uova, produzione degli avannotti e finissaggio (Asche, Cojocar, and Roth 2018).

Figura 12 - avannotto di salmone. Fonte:

https://atlanticsalmonrestoration.org/resources/images-1/atlantic-salmon-smolt-1/image_view_fullscreen

L'allevamento del salmone inizia in impianti a terra dove vengono tenuti i riproduttori; negli incubatori le uova vengono fecondate e si ha la produzione degli avannotti fino al raggiungimento del peso di circa 100 grammi (fig. 12). Dopo questo periodo di adattamento che è fisiologico al pesce per poter vivere in ambiente marino, gli esemplari vengono trasferiti in gabbie poste in mare aperto (fig.13) in fiordi o insenature per la fase di

accrescimento che dura dai 12 ai 24 mesi (Asche, Cojocar, and Roth 2018). Durante questa fase i salmoni raggiungono il peso finale che è compreso tra i 3 e i 6 kg. Le gabbie sono costituite da un'anima metallica e da un rivestimento in polietilene ad alte densità (HDPE) per isolare gli esemplari allevati da quelli selvatici (Asche, Cojocar, and Roth 2018). Durante ogni fase del ciclo produttivo i salmoni sono alimentati con una dieta specifica alle diverse esigenze nutrizionali cercando di simulare il più possibile la dieta carnivora dei salmoni (Sherry and Koester 2020).

Figura 13 - nuovo sistema di rete in mare. Fonte <https://www.huonaqua.com.au/about/farm/new-pens/>

L'industria del salmone oggi ha accesso a macchinari avanzati in tutte le diverse fasi, dall'allevamento alla trasformazione. Grandi impianti di trasformazione hanno permesso di spostare la produzione da un sistema basato sulla forza lavoro ad uno invece ad alto capitale d'investimento dove, nei più grandi impianti si riescono a processare anche 6500 pesci/ora. Negli ultimi decenni il settore dell'acquacoltura ha iniziato ad integrarsi sia orizzontalmente che verticalmente creando grandi aziende che gestiscono sia le fasi di allevamento che quelle di trasformazione (Sherry and Koester 2020).

CAPITOLO III – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

3.1. Evoluzione della freschezza

Rispetto agli animali terrestri, i prodotti ittici sono più deperibili e possono veicolare più facilmente le malattie a trasmissione alimentare (Asche, Cojocar, and Roth 2018). I fattori intrinseci che influenzano la qualità dei pesci sono la specie, la taglia, il sesso e la maturità sessuale, la presenza di tossine, parassiti, inquinanti e i metodi di allevamento. Le caratteristiche biochimiche del muscolo come il minore contenuto in collagene, maggiore contenuto di grassi insaturi e l'autolisi dei composti azotati solubili, favoriscono il proliferare di microrganismi patogeni e degradativi (Venugopal 2006).

Allo stesso modo la stagione, il metodo di cattura, le condizioni igieniche di trasporto e manipolazione a bordo delle navi e poi nello stabilimento di lavorazione sono importanti fattori estrinseci che incidono fortemente sulla qualità del prodotto finito (Venugopal 2006).

3.2. Modificazioni post-mortem

Il muscolo dei pesci in vivo si presenta elastico e flessibile. A seguito dell'uccisione dell'animale si instaura il rigor mortis e il muscolo diventa rigido, inadatto al consumo e alla lavorazione. L'instaurarsi di questa condizione dipende dalla differenza di temperatura tra l'acqua di allevamento e le condizioni di stoccaggio: maggiore è la differenza e minore sarà il tempo necessario all'instaurazione del rigor mortis (Venugopal 2006). A seguito della morte dell'animale, le riserve di ossigeno vengono consumate e il metabolismo anaerobico del muscolo consuma le riserve di glicogeno portando ad un accumulo di acido lattico e quindi conseguentemente ad un calo del pH a valori di 6.5 - 6.8 (Venugopal 2006).

Durante il rigor la perdita di ATP causata dall'autolisi comporta un indurimento del muscolo a causa dell'associazione irreversibile del legame fra actina e miosina; alcune cellule dell'epidermide producono un muco ricco in composti azotati e ciò lo rende un mezzo favorevole alla crescita microbica. Con la morte dell'animale, le caratteristiche biochimiche del muscolo cambiano a causa del completo passaggio al metabolismo anaerobico, alla degradazione dell'ATP, all'attività autolitica degli enzimi endogeni, all'ossidazione dei lipidi e all'attività metabolica dei microrganismi (Venugopal 2006). L'ATP viene rapidamente degradata ad ADP, AMP, inosina monofosfato (IMP) ed inosina grazie agli enzimi autolitici presenti nel tessuto muscolare (fig. 14) (Venugopal 2006).

Figura 14 - degradazione dell'ATP. Fonte: (Gökoğlu and Yerlikaya 2015; Venugopal 2006).

L'ossidazione successiva dell'ipoxantina (HxR) a xantina (X) ed infine in acido urico (U) è più lenta ed è il risultato dell'attività microbica. L'IMP conferisce il tipico sapore di pesce fresco e perciò contribuisce positivamente al profilo organolettico del prodotto fresco e la sua degradazione operata dai microrganismi causa una perdita di aroma nel pesce. L'ipoxantina invece conferisce odore di pesce degradato (Venugopal 2006).

La risoluzione del rigor è un processo lento dato dall'idrolisi del complesso acto-miosinico operato da proteasi acide come la catepsina presente nel muscolo. Dato che il rigor mortis influenza la qualità dei filetti, esso ha importanza tecnologica. Filetti ottenuti in rigor risultano più duri e con una minore resa rispetto a filetti ottenuti in post rigor; inoltre si ha maggiore probabilità di incorrere nel gaping. Per questi motivi è consigliabile sfilettare dopo la risoluzione del rigor mortis (Venugopal 2006).

Le proteasi e peptidasi contenute nel muscolo quali catepsine, tripsine, chimotripsine agiscono sulla biochimica del muscolo nelle fasi post-mortem portando a condizioni favorevoli allo sviluppo microbico anche se le reazioni di per sé non provocano una significativa degradazione del muscolo. L'attività proteolitica porta alla formazione di composti azotati non proteici e alla degradazione dei miofilamenti con conseguenze negative sulla texture (Venugopal 2006).

3.3. Ossidazione lipidica

L'ossidazione lipidica nei prodotti ittici può essere sia di tipo enzimatico (lipossigenasi, perossidasi ed enzimi microsomiali) che chimica (autossidazione). Il processo inizia con la rimozione di un protone del carbonio centrale di un acido grasso insaturo e la formazione di un radicale lipidico che reagendo con l'ossigeno atmosferico forma un radicale perossido; seguono reazioni a catena che portano alla formazione di idroperossidi che vengono a loro volta trasformati in aldeidi, chetoni e alcoli responsabili della formazione di odori sgradevoli. Le reazioni sono favorite dalla presenza di ioni metallici e dall'ossigeno, mentre vengono inibite da antiossidanti, dismutasi, catalasi e superossido dismutasi (SOD). I lipidi dei pesci sono particolarmente soggetti all'ossidazione in quanto sono abbondanti i grassi insaturi; inoltre sono anche suscettibili ad idrolisi da parte di lipasi con formazione di acidi grassi liberi (Venugopal 2006).

3.4. Degradazione microbica

I microrganismi che possono svilupparsi nei prodotti ittici riflettono la qualità microbiologica delle acque di provenienza. Il muscolo al momento della cattura può essere contaminato rapidamente da microrganismi intestinali, dalle superfici e dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di processo nonché dagli operatori (Venugopal 2006). La microflora dei pesci che frequentano acque fredde è dominata da microrganismi psicotrofi, aerobi o anaerobi facoltativi Gram negativi quali *Pseudomonas*, *Moraxella*, *Acinetobacter*, *Shewanella*, *Flavobacterium*, *Vibrio*, *Photobacterium* e *Aeromonas* spp. I Batteri Gram positivi isolati includono i generi *Listeria*, *Bacillus*, *Micrococcus*, *Clostridium*, *Lactobacillus*, *Coryneforms* e *Brochothrix*. In acque inquinate è possibile isolare un elevato numero di Enterobacteriaceae (Venugopal 2006). Durante la conservazione refrigerata i generi *Pseudomonas* e *Shewanella* prevalgono nelle prime due settimane mentre a temperature più elevate la microflora comprende organismi mesofili come *Bacillus* e *Micrococcus*. Nonostante la contaminazione batterica influenzi la qualità del prodotto, non tutti i microrganismi presenti sono ugualmente responsabili della degradazione microbica, quindi la conta batterica totale (TVC) è un indicatore della freschezza poco affidabile mentre la conta dei batteri produttori di H₂S è un buon indicatore della freschezza (Venugopal 2006). Diversi studi hanno portato ad imputare *Pseudomonans*, *Alteromonas*, *Aeromonas* e *Proteus* come i principali responsabili del decadimento qualitativo dei prodotti ittici (Venugopal 2006).

I microrganismi contaminanti inizialmente utilizzano l'acido lattico e i composti azotati non proteici, in particolare la TMAO come substrato dal quale vengono liberati TMA, DMA, ammoniaca e altri composti volatili. Durante i primi 4 o 7 giorni di conservazione si nota una riduzione del contenuto di amminoacidi liberi senza avere segni di proteolisi. Successivamente la carica batterica aumenta a livelli di 10^8 UFC/g causando una lisi delle proteine, un aumento degli amminoacidi liberi e di composti solforati (mercaptani e H_2S) che portano a odori sgradevoli. Il livello di batteri produttori di H_2S può quindi essere utilizzato come indice generale dell'andamento della proteolisi e quindi come deterioramento (Venugopal 2006).

Shewanella putrefaciens e *Pseudomonas* spp. sono riconosciute come *specific spoilage organisms* (SSOs) in pesce conservato in condizioni refrigerate con scaglie di ghiaccio. Durante la conservazione dei prodotti ittici le particolari condizioni di temperatura, atmosfera, concentrazione di sale, a_w , etc. questi microrganismi crescono con una velocità maggiore rispetto alla microflora rimanente producendo metaboliti associati a odori sgradevoli e al decadimento sensoriale del prodotto (Venugopal 2006).

3.5. Discolorazione

Un altro problema qualitativo riguardante i prodotti ittici è la perdita del colore; la colorazione rosa-rossa di molti pesci tende a sfumare durante la conservazione a causa dell'ossidazione dei carotenoidi e l'entità della perdita dipende dalla disponibilità di ossigeno, dal pesce e dalla temperatura di conservazione (Venugopal 2006). Il colore è un parametro molto importante per i salmonidi dovuto alla presenza di carotenoidi. Generalmente astaxantina ed altri pigmenti sono aggiunti alla dieta dei salmoni allevati per accentuare il colore dei filetti (Venugopal 2006). Le caratteristiche cromatiche dipendono in partenza dalla pigmentazione della carne ma anche dal tipo e dalla quantità di composti che si depositano sul prodotto ed interagiscono con esso; fumo generato da differenti legni impartisce colori diversi (Doe 1998).

La perdita del pigmento astaxantina, il quale contribuisce maggiormente alla colorazione rosa della carne, si aggira intorno al 13% durante l'affumicatura a freddo del salmone (Birkeland and Bjerkeng 2005a). Un maggiore cambiamento del colore superficiale del filetto è stato osservato in filetti salati a secco ed affumicati a $30^\circ C$ rispetto a filetti trattati mediante iniezione e successivamente affumicati a $20^\circ C$ (Birkeland and Bjerkeng 2005a). Il motivo di questo cambiamento è il fatto che nonostante l'astaxantina sia lipofila, è legata

principalmente alle proteine del tessuto muscolare e la sua maggiore estrazione si ha a pH compreso tra 6 e 7 ed a una concentrazione di NaCl che va dal 1 al 4 M. La perdita di questo pigmento può essere un problema se durante il processo vengono utilizzate eccessive quantità di acqua o salamoia per tempi prolungati (Doe 1998).

Le perdite di colore possono inoltre essere causate da:

- autossidazione dei doppi legami coniugati;
- dai radicali liberi rilasciati durante l'ossidazione lipidica che, combinati con i carotenoidi, formano gli idroperossidi lipidici;
- dall'attività enzimatica.

L'attività degli enzimi coinvolti nell'ossidazione dei carotenoidi è influenzata da H_2O_2 e dagli alogenuri, in particolare bromo e iodio (Venugopal 2006).

L'ossidazione della mioglobina (rossa) a metmioglobina (marrone) è un'ulteriore causa del cambiamento di colore nei pesci; essa può avvenire sia per via enzimatica che per via non enzimatica (Venugopal 2006).

3.6 Valutazione della freschezza

La freschezza dei prodotti ittici deteriora molto velocemente quindi la sua determinazione è fondamentale per lo sviluppo di prodotti con qualità accettabile (Venugopal 2006). Oltre ai metodi sensoriali tradizionali, sono stati sviluppati altri numerosi metodi microbiologici, fisici, biochimici e strumentali per la valutazione della freschezza nei prodotti ittici (Venugopal 2006). Gli indicatori biochimici possono essere divisi in tre categorie:

1. cambio delle proprietà delle proteine come estraribilità, idrofobicità, viscosità ed elettroforesi.
2. cambiamento dell'attività degli enzimi come ATPasi, aldolasi, enzima malico, α -glicerofosfato deidrogenasi, fosfatasi acida, 5'-nucleotidasi e fosfolipasi.
3. Accumulo di metaboliti come TMA, acidi grassi liberi, valore di perossidi e di acido 2-tiobarbiturico, etc.

I test fisici includono la water holding capacity, cooking loss e misurazioni della texture (Venugopal 2006).

Nonostante siano presenti diversi metodi per la valutazione della freschezza non esiste un metodo universale applicabile a tutti i prodotti ittici in quanto si è visto che i singoli metodi dipendono dalla materia prima di partenza, da come è stata manipolata e conservata (Venugopal 2006).

3.6.1. Metodi sensoriali

I metodi sensoriali vengono comunemente utilizzati per le ispezioni nelle industrie del settore ittico; nonostante i dati siano soggettivi è possibile standardizzare i risultati grazie a dei panelisti allenati e qualificati (Venugopal 2006). Un metodo sensoriale molto utilizzato basato sulla valutazione di parametri sensoriali è il quality index method (QIM). Il QIM si basa sulla valutazione visiva, olfattiva e tattile di cambiamenti ben definiti di attributi esterni come l'apparenza generale, la forma e il colore dell'occhio, le branchie, etc. (Venugopal 2006). La valutazione utilizzando il QIM consiste nell'attribuire poi un punteggio alle caratteristiche valutate; solitamente questo varia da 0 a 3 (demerito), la somma totale dei vari punteggi costituisce il Quality Index (QI) (Venugopal 2006). Il metodo QIM necessita di essere tailorizzato sulla specie per la quale viene valutata la freschezza; di seguito viene riportato il QIM utilizzato da Sveinsdottir et al. su salmone (tab. 5):

Tabella 5 - tabella QIM sviluppata per il salmone. Fonte: (Hassoun and Karoui 2017; Venugopal 2006)

Quality parameters	Description	Points
<i>Skin</i>		
Colour/appearance	Pearl-shiny all over the skin	0
	The head is still pearl-shiny, but the rest less, perhaps yellow	1
Mucus	Clear and not clotted	0
	Milky and clotted	1
	Yellow and clotted	2
Odour ^a	Fresh seaweedy, cucumber	0
	Neutral to metal, dry grass, corn	1
	Sour	2
	Rotten	3
<i>Eyes</i>		
Pupils	Clear and black, metal shiny	0
	Dark grey	1
	Mat, grey	2
Form	Flat	0
	Little sunken	1
	Sunken	2
<i>Abdomen</i>		
Blood in abdomen	Blood light red/not present	0
	Blood more brown	1
Odour	Neutral	0
	Corn	1
	Sour	2
	Rotten/rotten kale	3
<i>Gills^b</i>		
Colour/appearance	Red/dark brown	0
	Light red/brown	1
	Grey-brown, grey, green	2
Mucus	Transparent	0
	Yellow, clotted	1
	Brown	2
Odour	Fresh, seaweed	0
	Metal	1
	Sour	2
	Rotten	3
<i>Texture</i>		
Elasticity	Finger mark disappears immediately	0
	Finger leaves mark over 3 s	1
Quality Index Total 0-22		

^a Turn the salmon and smell the skin on the other side.

^b Examine the side that has not been cut through.

Questo parametro è adatto ad esempio per la valutazione delle condizioni di stoccaggio e della shelf life sul pesce crudo; è possibile effettuare anche un'analisi quantitativa descrittiva (QDA) se invece si vuole invece determinare il tempo massimo di stoccaggio (Sveinsdottir et al. 2003). Per la valutazione del pesce cotto invece viene comunemente utilizzata la scala Torry (Hassoun and Karoui 2017).

3.6.2. Metodi oggettivi

3.6.2.1 Conta microbica totale

Il contenuto di microrganismi in termini di conta microbica totale (TVC) e conta dei batteri aerobi (APC) viene utilizzato come parametro qualitativo di legge in molti stati (Hassoun and Karoui 2017). Alla cattura, i pesci possono presentare una conta batterica totale che varia da 10^2 a 10^6 ufc/g o cm^2 di superficie; quando la carica microbica è intorno a 10^7 ufc/g o cm^2 il prodotto non è più accettabile dal punto di vista organolettico (Venugopal 2006). Tuttavia, dato che i microrganismi responsabili della degradazione del prodotto sono una piccola parte dei microrganismi totali, la TVC non è un parametro altamente correlabile al grado di freschezza del pesce o alla shelf life (Venugopal 2006). I SSOs (specific spoilage organisms) che invece sono meglio correlati alla qualità del prodotto, possono essere quantificati per la determinazione della qualità (Venugopal 2006).

I metodi convenzionali per la conta microbica permettono di avere i risultati in alcuni giorni e queste tempistiche non sono utilizzabili come analisi di routine negli stabilimenti che trattano prodotti ittici (Venugopal 2006).

3.6.2.2 K-value

Uno dei cambiamenti biochimici più importanti nel muscolo dei prodotti ittici è la degradazione dell'ATP, quindi i metaboliti della sua degradazione sono stati ampiamente studiati ed utilizzati come indicazione della freschezza e shelf-life (Venugopal 2006). In post-mortem l'ATP viene degradato ad ADP, AMP, IMP, inosina (HxR) e ipoxantina (Hx). Il K-value (eq. 1) esprime la percentuale della quantità totale di HxR e Hx rispetto al contenuto dei prodotti di degradazione dell'ATP.

$$K - value\% = \frac{[HxR] + [Hx]}{[ATP] + [ADP] + [AMP] + [IMP] + [HxR] + [Hx]} \times 100 \quad (\text{eq. 1})$$

Nella maggior parte dei pesci il K-value aumenta linearmente durante i primi giorni in condizioni di conservazione refrigerata e quindi può essere utilizzato come indice di freschezza (Hassoun and Karoui 2017).

È riportato in diversi studi che il contenuto di ATP, ADP ed AMP cala rapidamente nelle prime 24 ore di stoccaggio a 0°C diventando quasi nullo, mentre il livello di IMP aumenta tra le 5 e 24 ore post mortem per poi decrescere gradualmente durante lo stoccaggio. Per questo motivo è stato proposto un altro indicatore chiamato K₁-value (eq.2) (Venugopal 2006).

$$K_1 - value\% = \frac{[HxR]+[Hx]}{[IMP]+[HxR]+[Hx]} \times 100 \quad (\text{eq. 2})$$

Anche questo indicatore è risultato correlabile al tempo di stoccaggio e utile per la valutazione della shelf-life residua (Hassoun and Karoui 2017).

Uno dei grandi svantaggi nell'utilizzare questi due indicatori è la loro dipendenza dal catabolismo dell'ATP nei suoi metaboliti che a sua volta dipende dalla specie in questione, quindi, è necessario calcolarli per ogni specie. Il K-value ha anche limitazioni come indice di deterioramento, in quanto è poco correlabile con i dati sensoriali di molte specie; altro limite di questo metodo è la tecnica analitica laboriosa per la determinazione della concentrazione di questi metaboliti (Hassoun and Karoui 2017).

3.6.2.3 TMA e TVBN

Poiché la TMA viene prodotta (partendo dalla TMAO) a seguito di spoilage microbico del pesce, il suo contenuto può essere utilizzato solo come indice di deterioramento e non di freschezza. La sua concentrazione a livelli tali che determinano il rifiuto sensoriale (30 mg/100g di prodotto) dipende dal prodotto e dalle sue condizioni di stoccaggio (Hassoun and Karoui 2017; Venugopal 2006).

Allo stesso modo, in diversi studi si è concluso che il valore di TVBN non è considerabile come indice di freschezza affidabile in quanto sono stati individuati valori di TVBN sotto i limiti di accettabilità (35-40 mg/100 g di muscolo) in pesci dove la valutazione sensoriale era negativa.

Inoltre si è visto anche che nella spigola il valore di TVBN rimane pressoché inalterato durante i primi 14 giorni di stoccaggio in ghiaccio (Venugopal 2006). Quindi quando si utilizza questo indicatore per valutare la freschezza è bene prendere delle precauzioni in quanto i valori variano in base a numerosi fattori come la specie e le condizioni di stoccaggio (Hassoun and Karoui 2017). La variabilità dei livelli di TVBN lo rende un indice utile alla valutazione della freschezza solo nelle fasi terminali dello stoccaggio (Hassoun and Karoui 2017).

3.6.2.4 Amine biogene

Il tenore di amine biogene è scarso nei pesci freschi e il loro aumento è dovuto alla decomposizione microbica del muscolo; vengono prodotte a partire da amminoacidi per mezzo di decarbossilasi. L'identificazione e quantificazione delle amine biogene sono cruciali a causa del loro rischio tossicologico e inoltre vengono usate come indice di qualità e freschezza (Venugopal 2006). L'istamina formata dalla decarbossilazione dell'istidina è responsabile dell'avvelenamento da sgombroide in quanto questo gruppo di pesci è ricco di istidina. Dalla decarbossilazione di arginina, lisina e tirosina vengono prodotte rispettivamente agmatina, cadaverina e tiramina; altre amine biogene come putrescina, spermidina e spermina derivano invece dall'acido glutammico (Hassoun and Karoui 2017). Un indice di qualità riguardante il contenuto di amine biogene, in termini di mg di amina per kg di carne, per tonno in scatola, ostriche e salmone fresco è:

$$\frac{[istamina] + \frac{mg}{kg}[putrescina] + \frac{mg}{kg}[cadaverina]}{1 + [spermidina] + [spermina]} \quad (\text{eq. 3})$$

Un altro indice è il BAI (biogenic amine index) che è il contenuto totale di istamina, cadaverina, tiramina e putrescina, è stato trovato più accurato rispetto a quello sopra descritto per valutare il tonno (Hassoun and Karoui 2017; Venugopal 2006).

CAPITOLO IV – AFFUMICATURA DEL SALMONE

4.1. Affumicatura nei prodotti ittici: storia

Procedimenti come la salagione, l'essiccamento e l'affumicatura sono utilizzati da secoli con lo scopo di estendere la durabilità degli alimenti e renderli disponibili per periodi di tempo più prolungati. Le prime applicazioni dell'affumicatura effettuate dall'uomo consistevano nel posizionare gli alimenti da trattare vicino al fuoco quindi a diretto contatto con il fumo (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012); oltre a dare conservabilità al prodotto, questa operazione è usata per conferire peculiari caratteristiche organolettiche ai prodotti.

Tutt'ora l'affumicatura ha lo scopo di estendere la shelf-life degli alimenti grazie all'attività antimicrobica dei composti del fumo ma al giorno d'oggi viene utilizzata principalmente per conferire colori e caratteristiche sensoriali particolari (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

Le funzioni dell'affumicatura vennero scoperte casualmente quando si utilizzò il fuoco come fonte di calore per essiccare gli alimenti. L'esposizione della materia prima al fumo prodotto dalla combustione di diverse tipologie di legno provoca una riduzione dell'umidità del prodotto e il passaggio di diverse sostanze del fumo nel prodotto stesso che possono inibire lo sviluppo microbico e le reazioni enzimatiche, specialmente se combinate con alte temperature di trattamento (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

4.2 Inquadramento legislativo

Il Reg. CE 853/2004 include nei “prodotti della pesca” tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali. Per “prodotti della pesca freschi” si intendono i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sottovuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione. Lo stesso regolamento indica come “prodotti della pesca trasformati” qualsiasi prodotto risultante dalla trasformazione dei prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

Per trattamento si intende qualsiasi operazione che provochi una modifica sostanziale del prodotto iniziale quali: trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.

Il salmone affumicato rientra quindi nella definizione di prodotto della pesca trasformato in quanto oltre alla refrigerazione si ha l’affumicatura che svolge anche funzione stabilizzante. I limiti di benzo(a)pirene per i prodotti ittici affumicati, esclusi i molluschi bivalvi vivi è regolamentato dal Reg. CEE 1881/2006 ed è fissato a 5 µg/kg di peso fresco. Qualora venga utilizzato il fumo liquido per il trattamento dei prodotti, la direttiva europea 88/388 impone il limite di benzo(a)pirene di 0.03 µg/kg di peso fresco

4.3. Processo produttivo

Figura 15 - diagramma di flusso del processo.

Il diagramma di flusso sopra riportato (fig. 15) si riferisce al processo di uno stabilimento che riceve i filetti congelati e li processa per ottenere salmone affumicato (European Salmon Smokers Association 2018). Di seguito verranno analizzati tutti i passaggi per l'ottenimento del prodotto finito.

In questo caso la materia prima, ovvero i filetti di pesce, vengono ricevuti dall'azienda confezionati e già surgelati. La qualità della materia prima di partenza è fondamentale per ottenere un prodotto finito di qualità, quindi è cruciale la selezione dei fornitori, i quali attraverso la relativa documentazione forniscono indicazioni riguardo il prodotto.

I rischi associati alla produzione di salmone affumicato a freddo sono riportati in tabella 6:

Tabella 6 – Rischi associati alla produzione di salmone affumicato a freddo (European Salmon Smokers Association, 2018)

	Pericolo	Origine
Rischio biologico	<i>Listeria monocytogenes</i>	Materia prima
	<i>Clostridium botulinum</i>	Materia prima
	<i>Staphylococcus aureus</i> e tossina stafilococcica	Manipolazione
	Parassiti	Pesci selvatici
Rischio chimico	Diossine e bifenili policlorurati	Mangime e zona di pesca/allevamento
	Metalli pesanti	Mangime e zona di pesca/allevamento
	Residui di antibiotici e farmaci veterinari	Allevamento
	Residui fitosanitari	Allevamento
	IPA o PAH	Mangime e processo di affumicatura
Rischi o fisico	Metalli	Attrezzature
	Vetro, plastica e altri corpi estranei	Manipolazione

I produttori sono chiamati a gestire questi rischi attuando buone pratiche igieniche e/o come CCP all'interno dei piani di autocontrollo. La protezione del prodotto da microrganismi dannosi e da reazioni ossidative dipende da diversi fattori quali a_w , concentrazione di sale, densità del fumo, intensità dell'esposizione al fumo, temperatura e concentrazione del fumo in sostanze antimicrobiche (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

Lo scongelamento dovrebbe essere condotto in zone separate rispetto a quelle di stoccaggio e di lavorazione vera e propria, in un ambiente che non permetta l'accumulo di essudato, il quale potrebbe contaminare altri prodotti. Questa operazione può avvenire semplicemente in una stanza refrigerata, con acqua fredda corrente o con ogni altro metodo validato (European Salmon Smokers Association 2018). I parametri tempo-temperatura dello scongelamento sono scelti in modo da prevenire la proliferazione di microrganismi. Subito dopo lo scongelamento la temperatura non deve superare i 2°C e se raggiunge i 4°C nelle operazioni successive a questa fase, la temperatura del pesce non deve superare i 5°C (European Salmon Smokers Association 2018).

Durante le operazioni di preparazione del filetto, personale qualificato valuta l'apparenza della carne, l'eventuale presenza di ematomi e il gaping; questi parametri permettono di fare una valutazione dei fornitori (European Salmon Smokers Association 2018). A parità di condizioni di affumicatura, parametri come la resa, la drip loss, il contenuto in acqua e in grasso del prodotto cambiano in relazione a come vengono ottenuti i filetti ed al metodo di salatura (dry salting o iniezione) (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012). Questo dimostra come la scelta delle tecniche di processo incide sulla qualità del prodotto.

4.3.1. Salatura

La salatura è un passaggio chiave nel processo di affumicatura; il sale agisce come conservante prolungando la *shelf-life* in quanto riduce l' a_w e inibisce lo sviluppo microbico. L'aggiunta di sale inoltre conferisce sapidità e *texture* al prodotto (Boziaris 2014).

La salatura avviene entro 15-30 minuti dallo scongelamento e l'intero processo avviene mantenendo la catena del freddo (European Salmon Smokers Association 2018).

Nei mercati dove il prodotto ha una *shelf-life* superiore ai 30 giorni, il contenuto di sale è il fattore chiave per il controllo del *Costridium botulinum* non proteolitico quindi è un CCP (> 3.5% nella fase acquosa) (European Salmon Smokers Association 2018). Nella messa a punto della salatura occorre prendere in considerazione diversi fattori:

- Caratteristiche del pesce: peso, contenuto in grasso, stato fisiologico, ecc
- Attrezzatura disponibile per effettuare la salatura
- Qualità del sale: umidità, granulometria, eventuali additivi
- Condizioni di temperatura e umidità della sala di salatura
- Altri ingredienti come ad esempio lo zucchero.

La fase di salatura può essere divisa in quattro fasi:

1. carico dei filetti sulle griglie;
2. aggiunta del sale;
3. migrazione del sale nel filetto e dell'acqua dal filetto all'ambiente;
4. rimozione del sale nel caso di eccessiva salatura (è il caso della salatura a secco).

Siccome lo spessore del filetto non è omogeneo, il contenuto di sale viene calcolato considerando la parte più spessa. Sulla base di questa considerazione nel caso del *dry salting* il contenuto in sale è maggiore rispetto a quello desiderato. Quando il contenuto di sale è un CCP la quantità di sale aggiunta viene monitorata anche se il parametro cruciale è l'assorbimento di sale nel filetto (European Salmon Smokers Association 2018). Le tre tecniche di salatura utilizzate sono il *wet salting*, il *dry salting* e il *mixed salting*.

Il *wet salting* comprende quelle tecniche di salatura che utilizzano delle salamoie; esse possono essere applicate tramite iniezione o semplicemente per immersione.

In entrambi i casi la concentrazione ed il rinnovamento delle soluzioni vengono definiti al momento del dimensionamento di questa fase; comunque dipende dai volumi trattati, dalla temperatura, ect. (European Salmon Smokers Association 2018; Sigurgisladottir et al. 2000).

La salatura a secco o *dry salting* viene effettuata applicando sale ed eventualmente altri ingredienti come lo zucchero su entrambi i lati del filetto. Nel caso di filetti con ancora la pelle si deve considerare che l'uptake di sale nel lato della pelle è pressoché nullo ma l'aggiunta di sale dal lato della pelle serve a mitigare la crescita microbica (European Salmon Smokers Association 2018).

Il *mixed salting* è una tecnica intermedia alle due che prevede sia un'iniezione della salamoia che una salatura a secco.

L'assorbimento di sale è connesso alla tecnica di salatura utilizzata, alla durata del periodo di maturazione, alla taglia e al contenuto in grasso del pesce, alla presenza di altri ingredienti. Quando il contenuto di sale è un CCP vengono effettuate azioni di monitoraggio per assicurarsi della quantità di sale realmente assorbita e non è sufficiente analizzare il contenuto di sale nel prodotto finito (European Salmon Smokers Association 2018).

Spesso effettuando un *dry salting* o una tecnica mista, si aggiunge più sale del necessario, quindi è opportuno rimuovere la quantità in eccesso. Questa operazione viene svolta lavando semplicemente i filetti con acqua fredda con getti a bassa pressione in modo da non danneggiare i filetti (European Salmon Smokers Association 2018). Il metodo di salatura incide sulla texture finale dei filetti: è stata notata una consistenza inferiore in filetti salati mediante iniezione rispetto a filetti salati a secco (Bjørnevik et al. 2018). Tuttavia la tecnica di iniezione porta ad avere filetti più colorati al termine del trattamento di affumicatura anche se comporta un maggiore *gaping score* (Bjørnevik et al. 2018; Boziaris 2014). La salatura mediante iniezione inoltre porta ad un aumento di peso del filetto: soluzioni saline a concentrazione inferiore a 1M permettono al sale di legarsi alle proteine e quindi l'acqua iniettata rimane all'interno del filetto permettendo così un aumento di peso (Bjørnevik et al. 2018).

4.3.2. Composizione del fumo

Dopo la salagione, i filetti vengono sottoposti all'operazione di affumicatura. Alla base di questo processo vi è tradizionalmente l'utilizzo dei fumi generati dalla bruciatura del legno. In particolare questa operazione, ovvero la pirolisi avviene in 4 fasi (Lingbeck et al. 2014):

1. evaporazione dell'acqua;
2. decomposizione dell'emicellulosa che avviene tra 180 e 350°C. Produce acidi carbossilici e composti carbonilici che conferiscono il sapore dolce e danno colore.
3. Decomposizione della cellulosa: ha effetti simili alla decomposizione dell'emicellulosa.
4. Decomposizione della lignina. Ha luogo tra i 300 ed i 500°C e produce i fenoli che danno aroma di affumicato.

Il fumo viene prodotto da un generatore separato dai locali produttivi e la temperatura al suo interno deve rimanere sotto i 400°C⁴ in modo da prevenire la formazione di PAH⁵, in particolare: benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, crisene (European Salmon Smokers Association 2018). Il controllo della qualità del fumo è un passaggio complesso ma importante; è possibile farlo utilizzando un opacimetro ma risulta difficile perché quando viene annerito dal fumo deve essere necessariamente pulito (European Salmon Smokers Association 2018).

Durante l'affumicatura diverse sostanze come aldeidi, chetoni, alcoli, acidi, idrocarburi, esteri, eteri etc (tab. 7) si depositano sulla superficie del prodotto e gradualmente penetrano all'interno di esso. Queste sostanze impartiscono al filetto colore e *flavour* caratteristici e contribuiscono ad estendere la *shelf-life* grazie alle loro proprietà antimicrobiche ed antiossidanti; inoltre hanno anche un impatto sui valori nutrizionali e la *texture* (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012; Doe 1998). Gli effetti del trattamento di affumicatura sulla qualità del prodotto finito dipendono anche da fattori come umidità, densità, velocità e composizione del fumo, tipo di affumicatura e tempo di trattamento (Doe 1998).

⁴ Parere EFSA giugno 2008.

⁵ Reg. UE 835/2011.

Tabella 7: classi di molecole individuate nel fumo. Fonte Doe (1998).

Classe di composti	Numero di molecole individuate
Acidi carbossilici	66
Alcol	24
Esteri	18
Lattoni	13
Aldeidi	22
Chetoni	86
Eteri	14
Furani	9
Idrocarburi alifatici	4
Idrocarburi aromatici	82
Composti azotati	8

Il fumo del legno è formato da due fasi: fase disperdente e fase dispersa. La fase disperdente contenente aria ed i prodotti della pirolisi del legno; la fase dispersa contiene circa il 90% dei prodotti del fumo sotto forma di piccole particelle solide e goccioline liquide per i composti più altobollenti. Le molecole a basso peso molecolare sono adsorbite o dissolte nella fase dispersa del fumo (Doe 1998). Ad ogni temperatura la composizione del fumo e quindi delle due fasi cambia e dipende dal punto di ebollizione, dalla tensione di vapore e dal coefficiente di ripartizione delle molecole coinvolte. Quindi l'equilibrio ottenuto al momento della formazione del fumo, che è quindi la distribuzione dei componenti del fumo tra la fase vapore e quella liquida, dipende dalla temperatura e dall'eventuale aggiunta di aria fresca alla miscela (Doe 1998). La famiglia di molecole che impattano maggiormente sulle caratteristiche organolettiche sono i fenoli ma contribuiscono a ciò anche altre molecole volatili ed idrosolubili (Doe 1998). L'affumicatura ha lo scopo di raggiungere un contenuto in fenolo compreso tra 0.2 e 4.0 mg/100g di carne (European Salmon Smokers Association 2018).

La deposizione delle componenti del fumo sul prodotto e la loro penetrazione all'interno sono governate dall'assorbimento da parte dell'umidità superficiale del prodotto e dal contenuto in acqua del prodotto stesso, dalla condensazione sul prodotto che è più freddo rispetto al fumo, da forze centrifughe, moti Browniani e da effetti elettrocinetici. Quindi l'impregnazione del filetto con i composti del fumo può essere controllata dall'umidità e

temperatura del pesce che si intende trattare, dalla concentrazione, umidità, velocità e temperatura del fumo, ma anche applicando campi elettrici ad alto voltaggio e dal tempo di affumicatura (Doe 1998).

Oltre alle molecole desiderate, esistono molecole che possono non influire sul processo o addirittura costituire un pericolo per la salute dei consumatori (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012; Doe 1998). Volendo quindi minimizzare il contenuto di tali sostanze, i trend di processo sono:

- ridurre i tempi di trattamento;
- evitare la deposizione di catrame sul prodotto;
- mantenere la temperatura di generazione del fumo tra i 350 ed i 400°C in modo da produrre i composti desiderati ed evitare la formazione di idrocarburi aromatici policiclici (PAHs);
- raffreddare il fumo prima di introdurlo nel forno dell'affumicatore in modo da separare i composti altobollenti.

La concentrazione di sostanze fenoliche e composti carbonilici cambia in base al tipo di legno utilizzato; il flusso e la direzione del fumo dipendono dalle caratteristiche tecniche del forno all'interno del quale il prodotto viene trattato. Negli impianti di affumicatura moderni il fumo viene prodotto internamente al forno in specifiche condizioni che ne permettono la gestione delle condizioni di processo (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

4.3.3 Affumicatura

La fase vera e propria di affumicatura spesso viene preceduta da una fase di essiccamento con aria tra i 15 ed i 26°C ed avente umidità compresa tra il 55 e il 57% (Boziaris 2014); la durata di questa fase dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto e dal tenore residuo di umidità desiderato nel prodotto prima dell'affumicatura. Durante questa fase si ha una perdita di peso variabile dal 5 al 10% (European Salmon Smokers Association 2018). Affumicatura e *drying* possono essere alternati tra loro. Il processo di affumicatura può essere condotto secondo varie modalità, che verranno discusse successivamente.

Dopo l'affumicatura il prodotto deve essere raffreddato rapidamente a temperatura minore di 4°C. Durante questa fase e dopo il confezionamento si equilibrano le sostanze del fumo nel prodotto (European Salmon Smokers Association 2018). Ovviamente la durata della fase di raffreddamento dipende dalla temperatura di affumicatura, dalla taglia dei pesci e dalle scelte di processo aziendali.

Dopo l'affumicatura la manipolazione dei filetti deve essere minima per evitare il rischio di contaminazione, infatti tutte le fasi comprese tra l'affumicatura e il confezionamento sono ad alto rischio di proliferazione e contaminazione crociata da *L. monocytogenes* (European Salmon Smokers Association 2018).

L'ottenimento delle fette può essere manuale o meccanico. Nell'affettatura manuale per evitare la contaminazione da *Listeria* data dal contatto della carne con la pelle, è bene lavorare i filetti con la pelle rivolta a contatto con le superfici.

L'affettatura meccanica dei filetti può avvenire a seguito di irrigidimento (*stiffening*) del prodotto in camera fredda dove la temperatura dei filetti raggiunge circa -8°C; successivamente vengono trasferiti in una stanza dove la temperatura dei filetti si mantiene intorno a -11°C. Qualora la fase di *stiffening* non venga effettuata, durante l'affettatura è fondamentale evitare il verificarsi di aumenti di temperatura per scoraggiare la crescita microbica (European Salmon Smokers Association 2018).

Il confezionamento, sottovuoto o in atmosfera modificata, viene effettuato immediatamente dopo l'affettatura. Il prodotto confezionato viene conservato a temperatura refrigerata quindi tra 0 e 4°C.

4.4. Tecniche di affumicatura

4.4.1. Affumicatura a caldo

Durante l'affumicatura a caldo vengono raggiunte temperature di 70-80°C e come conseguenza si ha la cottura del filetto, che insieme all'affumicatura consente di creare un ambiente sfavorevole alla crescita di microrganismi dannosi (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

La deposizione delle sostanze del fumo e la loro cinetica di assorbimento nel filetto dipendono da molti fattori come temperatura, umidità e flusso del fumo, dall' a_w , dalla solubilità delle molecole coinvolte e dalle proprietà di superficie del filetto (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012). Se ad esempio aumenti di umidità e temperatura diminuiscono il tasso di deposizione, incrementando il flusso del fumo e la sua densità si ha un incremento della deposizione delle molecole del fumo. Per quanto riguarda la temperatura vi è sempre un valore ottimale che permette di ottenere il massimo della deposizione; secondo la US FDA il prodotto deve raggiungere i 62.8°C e mantenere tale temperatura per 30 minuti in modo tale che il prodotto sia pastorizzato e quindi protetto da microrganismi dannosi (Boziaris 2014).

L'affumicatura a caldo è spesso preferita a quella a freddo in quanto conferisce al prodotto una maggiore *shelf-life* rispetto al trattamento effettuato a freddo; un punto a sfavore dell'affumicatura a caldo è il fatto che essa richiede necessariamente un maggiore consumo energetico che quindi si ripercuote sui costi di produzione (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012). È stato visto che un trattamento molto spinto come quello dell'affumicatura a caldo causa un aumento del contenuto di PAHs carcinogenici (Nithin et al. 2020).

4.4.2. Affumicatura a freddo

I trattamenti termici sono da sempre la tecnica maggiormente applicata per estendere la *shelf-life* degli alimenti ed avere prodotti più sicuri dal punto di vista sanitario; spesso però i trattamenti ad alte temperature sono responsabili di danni termici ai prodotti e per questo motivo si cercano tecniche che vanno a scaldare minimamente il prodotto (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

L'affumicatura a freddo racchiude tutte quelle tecniche di affumicatura effettuate ad una temperatura inferiore a 33°C; a queste condizioni non si ha né cottura, né coagulazione delle proteine quindi risultano necessari altri trattamenti termici di stabilizzazione del prodotto. Rispetto all'affumicatura a caldo, questa tecnica impiega più tempo, ha una maggiore resa e il prodotto conserva meglio le originali proprietà reologiche (Boziaris 2014).

Dato che i prodotti affumicati a freddo non sono pastorizzati, la riduzione di a_w è necessaria per ridurre il rischio di *Clostridium botulinum* di tipo E ed assicurare la salute dei consumatori; altro fattore importante è il mantenimento della temperatura di conservazione inferiore a 3.33°C in quanto riduce significativamente il rischio di tossinfezioni alimentari (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012). Le condizioni di affumicatura a freddo ovvero temperatura, concentrazione di sale, così come la conservazione refrigerata a 4-6°C non costituiscono delle barriere effettive allo sviluppo di *L. monocytogenes* che a causa della sua natura psicotrofa e anaerobia facoltativa sviluppa bene in questo prodotto ed altri prodotti minimamente processati (Arvanitoyannis and Kotsanopoulos 2012).

La shelf life e la sicurezza del salmone affumicato a freddo dipende dal pH, dall' a_w , dal contenuto in sale e di polifenoli (Boziaris 2014; Nithin et al. 2020).

4.4.3. Fumo purificato e condensato (PCS)

L'utilizzo di fumo purificato e condensato in forma atomizzata per affumicare gli alimenti è una tecnologia che ha preso piede grazie al supporto dell'Unione Europea in quanto considerata più sicura rispetto al metodo di affumicatura tradizionale (Valø, Jakobsen, and Lerfall 2020). Attualmente è molto utilizzata nell'industria delle carni ma ci sono poche informazioni sulle potenzialità nei confronti dei prodotti ittici.

Sicuramente il maggior beneficio dato dall'utilizzo di fumo liquido è che questo viene purificato, quindi più salutare e senza molecole dannose come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ceneri e catrame; questo è provato da un ridotto contenuto in IPA rilevato nel salmone affumicato con questa tecnica rispetto a quella tradizionale. Il PCS è conosciuto per avere un ridotto impatto ambientale e inoltre permette una migliore distribuzione degli aromi durante il trattamento (Nithin et al. 2020).

Il trattamento con il fumo liquido viene generalmente effettuato applicando aria compressa nella camera di trattamento dove un flusso di vapore liquido atomizzato viene addizionato in cicli combinati con essiccaamento. È possibile intervallare le aggiunte di fumo liquido ad esempio si possono fare iniezioni della durata di 2 minuti ogni 3 minuti (Varlet Vincent; Serot 2007).

Anche il fumo liquido ha dimostrato il potenziale antimicrobico nei confronti di patogeni come *L. monocytogenes* ed *A. hydrophila* sia in vitro che in matrici alimentari vere e proprie (Valø, Jakobsen, and Lerfall 2020). In commercio sono disponibili centinaia di fumi liquidi nei quali il flavour viene personalizzato in base alle esigenze delle aziende che ne fanno uso (Lingbeck et al. 2014; Nithin et al. 2020). Altro vantaggio non di poco conto è che l'utilizzo del fumo liquido permette un controllo molto più semplice delle condizioni di processo rispetto all'affumicatura con pirolisi del legno.

Il fumo liquido è ottenuto dalla pirolisi controllata e scarsamente ossigenata della segatura o chippato di legno (Lingbeck et al. 2014). Il legno è posto in una strozzatura ed è sottoposto ad un calore intenso che, senza causarne la combustione, provoca il rilascio del fumo dal legno che viene prontamente condensato in un condensatore. Il liquido ottenuto viene quindi trasferito in vasi di raffinazione quindi filtrati per rimuovere impurità e composti carcinogenici; infine viene invecchiato per aumentare la viscosità (Lingbeck et al. 2014). In figura 15 è riportato lo schema del processo sopra descritto.

Figura 16 - processo di ottenimento del fumo liquido (Lingbeck et al. 2014).

4.4.4. Friction smoking

In questa tecnica il fumo viene prodotto dall'attrito generato tra il legno che viene pressato contro una ruota. La rotazione della ruota non è costante ma è intervallata a soste; ad esempio si può impostare una rotazione di 10 secondi ed una pausa di 30s (Varlet Vincent; Serot 2007). In questo caso la temperatura di pirolisi è di 380°C.

4.4.5. Termostated plates

I trucioli di legno vengono distribuiti meccanicamente sui piatti termostatati dove avviene la pirolisi e puliti dopo 3 minuti di combustione. Il fumo viene trasportato da un ventilatore che permette di regolarne il flusso (Varlet Vincent; Serot 2007). In questa tecnica la temperatura di pirolisi del legno può raggiungere anche i 500°C.

4.4.6. Affumicatura elettrostatica

Questa tipologia di affumicatura utilizza la radiazione infrarossa. I filetti vengono affumicati in un campo elettrico carico positivamente il quale interagisce con le particelle di fumo ionizzate accelerando il processo di affumicatura quindi riducendo i tempi. Attualmente la tecnica è meccanizzata permettendo quindi di ridurre la manodopera e costi di produzione pur mantenendo un buon livello qualitativo del prodotto finito (Boziaris 2014)

4.5. Confronto tra le diverse tecniche di affumicatura

In uno studio pubblicato da Varlet et. al., 2007 vengono confrontate 4 tecniche di affumicatura industriali sotto aspetti economici, profilo organolettico, contenuto totale di polifenoli e PAHs.

In tabella 8 sono riportate le principali differenze tra i diversi parametri dei vari processi di affumicatura.

Tabella 8 - parametri delle 4 tecniche di affumicatura per 3 ore di trattamento in una camera di affumicatura della capacità di 380 kg. Fonte: Varlet et al., 2007

Parameter	Thermostated			
	Smouldering	plates	Friction	Liquid smoke
Pyrolysis temperature	400–450 °C	500 °C	380 °C	–
Moisture of sawdust	20%	–	–	–
Quantity of wood pyrolysed (or liquid smoke vaporised)	1.69 kg	1 kg	1.59 kg	3 L
Amount of ash	330 g	–	180 g	–
Price of wood raw material used with smouldering as reference (euros)	1	0.59	3.08	7.62
Electricity consumption (kW h ⁻¹)	0.7	1.8	1.6	<0.1

Tra queste l'affumicatura mediante piatti termostatati è quella che utilizza la minore quantità di legno ma risulta essere maggiormente dispendiosa in termini energetici rispetto alle altre tecniche e questo è dovuto dal fatto che la temperatura dei piatti deve essere mantenuta a 500°C. L'affumicatura per *smouldering*⁶ utilizza più materiale legnoso quindi genera una quantità di ceneri superiore rispetto al *friction* ed al *thermostated plates smoking* anche se consuma meno energia. La tecnica *friction smoking* ha il vantaggio di generare meno ceneri rispetto alla modalità *smouldering*; per contro il costo del legno è maggiore a causa del formato, così come quello energetico causato dall'energia costante richiesta per pressare il legno contro la ruota di frizione. L'affumicatura mediante fumo liquido, nonostante non presenti costi energetici, è quella che presenta il costo di processo più elevato a causa del costo elevato del fumo liquido; ha il vantaggio di non produrre ceneri (Varlet Vincent; Serot 2007).

Delle tecniche che utilizzano la pirolisi del legno per la produzione di fumo quella *friction* risulta la più costosa mentre la *smouldering* la più economica (Varlet Vincent; Serot 2007).

⁶ La tecnica *smouldering* prevede la formazione del fumo in un generatore dove avviene la combustione del legno e quindi il suo convogliamento nella camera di affumicatura.

4.6. Cambiamenti nel muscolo durante l'affumicatura

Il processo di affumicatura porta necessariamente ad una diminuzione di peso del prodotto a causa della disidratazione apportata prima con la salatura e poi con il *drying*, e della perdita di lipidi dal tessuto muscolare. A seconda della materia prima e dalla tecnica di affumicatura adottata la perdita di peso varia dal 10 al 25% (Boziaris 2014). Un altro cambiamento del prodotto si ha per il valore di pH che diminuisce a causa della perdita di acqua ma anche per l'assorbimento di acidi e le reazioni di fenoli e polifenoli con amminoacidi e gruppi SH delle proteine del pesce. Maggiore è la temperatura di trattamento e più basso sarà il pH nel prodotto finito (Boziaris 2014).

La fase di salatura comporta cambiamenti strutturali alle proteine con conseguente ripercussione sulla capacità di ritenzione idrica e *texture* del muscolo; anche in questo caso l'entità di queste modificazioni dipendono dalla materia prima e dal tipo di affumicatura adottato. Nel caso dell'affumicatura a caldo, ad esempio, i cambiamenti di *texture* sono principalmente dati dalla denaturazione proteica che si ha alle temperature di trattamento; se invece si considera il trattamento con PCS, la *texture* è dovuta all'attività proteasica che idrolizzando le proteine crea condizioni favorevoli a cambiamenti conformazionali indotti dal sale (Boziaris 2014)

4.7. Valutazione organolettica e correlazione con il contenuto totale di polifenoli

Il profilo aromatico del salmone affumicato deriva dai composti aromatici presenti sulla materia prima e dall'interazione di questi con le molecole aromatizzanti presenti nel fumo durante il processo di affumicatura (Varlet Vincent; Serot 2007). Nel fumo del legno, i composti fenolici oltre a svolgere funzione antiossidante e antimicrobica, sono responsabili del sentore di affumicato mentre i composti carbonilici sono importanti per colore e *texture* del prodotto finito (Sérot et al. 2004; Varlet et al. 2006).

La valutazione sensoriale del salmone affumicato condotta da panelisti addestrati alla valutazione sensoriale del prodotto. I descrittori utilizzati possono variare in base alle finalità della valutazione anche se quelli maggiormente utilizzati sono:

1. Wood fire smoked: odore di salmone affumicato direttamente sul fuoco.
2. Cold smoke: più amaro rispetto al descrittore precedente.
3. Aroma di burro.
4. Aroma di vegetale a foglia.
5. Aroma di salmone.
6. Aroma di aringa.

Ai descrittori viene attribuito un punteggio su scala lineare continua in modo da oggettivare i risultati (Cardinal et al. 2004; Varlet et al. 2006). Varlet Vincent; Serot et al., 2007 confrontano il profilo organolettico di salmone affumicato con differenti tecniche: *smouldering*, *friction*, *thermo-stated plates* e fumo liquido. È stato visto come le tecniche che comportano la pirolisi del legno hanno differenti intensità nei descrittori sopra riportati ma non significative e questo è dovuto alla differente temperatura di pirolisi tra le varie tecniche portando così alla formazione di molecole diverse per natura e concentrazione. L'utilizzo del fumo liquido porta ad esaltare i sentori di aroma vegetale il quale tende a mascherare il sentore di salmone (Varlet Vincent; Serot 2007).

Da uno studio condotto da Varlet et al., 2006 sul confronto tra i composti aromatici di salmone fresco ed affumicato, tra i composti fenolici presenti, 12 molecole sembrano contribuire maggiormente all'aroma complessivo di salmone affumicato: *o*-cresolo, *m*-cresolo, guaiacolo, 4-metilguaiacolo, timolo, 4-ethylguaiacolo, 4-vinilguaiacolo, siringolo, eugenolo, 4-propilguaiacolo, (*Z*)-isoeugenolo, and (*E*)-isoeugenolo. Tra questi siringolo, metilguaiacolo ed eugenolo possono essere i maggiori responsabili del gradevole aroma di affumicato; altri derivati del guaiacolo, timolo, eugenolo ed isoeugenolo sono responsabili della componente speziata dell'aroma (Varlet et al. 2006).

L'affumicatura favorisce la formazione di composti furanici che si depositano sulla superficie del filetto e sono noti per conferire aroma di tostato e di cotto al prodotto. Questi composti non hanno un'elevata intensità aromatica ma sono stati percepiti dai panelisti e sono presenti in concentrazioni inferiori rispetto ai composti fenolici ad eccezione del furfurale che è la seconda molecola d'aroma maggiormente presente nel salmone affumicato (Varlet et al. 2006).

Nel salmone affumicato sono state individuate anche molecole derivanti dalla reazione di Maillard come pirazine e composti eterociclici azotati che contribuiscono al sentore di cotto, tostato e affumicato. Prodotti dalla degradazione di Strecker sono stati individuati in salmone affumicato come il 3-metilbutanale e la fenilacetaldeide. Il 3-metilbutanale è stato individuato in tracce con un basso impatto mentre la fenilacetaldeide, che conferisce note aromatiche di verde, viene solitamente percepita in un'analisi sensoriale anche se presente in basse concentrazioni. (Varlet et al. 2006).

4.8. Contenuto in idrocarburi policiclici aromatici (IPA o PAHs)

I livelli degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) variano generalmente da meno di 1 µg/kg ad alcuni µg/kg. Occasionalmente, essi sono nell'ordine delle decine, e talvolta delle centinaia, di µg/kg. I livelli più alti di IPA sono stati riscontrati negli alimenti grigliati, nel pesce affumicato, nei mitili provenienti da acque inquinate, nei vegetali a foglia larga coltivati in aree fortemente esposte ad inquinamento atmosferico. I crostacei e i molluschi bivalvi non metabolizzano apprezzabilmente gli IPA e possono dunque accumularne elevate quantità (Bocca, Crebelli, and Menichini 2003).

Per poter valutare il livello di contaminazione del salmone affumicato è stato scelto l'approccio della quantità tossica equivalente (TEQ). I livelli di tossicità equivalenti sono stati calcolati moltiplicando la concentrazione di ogni IPA per il corrispondente fattore tossico equivalente (TEF). Il TEF consiste nell'attribuire ad ogni IPA una relativa tossicità come frazione dell'IPA più tossico che è il benzopirene (Varlet Vincent; Serot 2007). Questo approccio, scelto dall'associazione francese della sicurezza sanitaria degli alimenti (AFSSA) e dall'istituto nazionale dell'ambiente industriale e dei rischi (INERIS), pone come requisito che gli effetti degli IPA sono additivi ma che non ci siano effetti antagonisti o sinergici tra gli stessi e che questi esplicino la loro tossicità con lo stesso meccanismo d'azione (Varlet Vincent; Serot 2007).

Tabella 9 - TEQ e concentrazione di benzo(a)pirene per le 4 tecniche di affumicatura. (Varlet Vincent; Serot 2007)

Table 5. Toxic equivalent quantity (TEQ) and concentration of benzo(a)pyrene ($\mu\text{g kg}^{-1}$ of wet weight) for the four smoking techniques Value of TEQ at 22 °C and 32 °C

Smoking technique	Value of TEQ at 22 °C and 32 °C					
	1 h		2 h		3 h	
	22 °C	32 °C	22 °C	32 °C	22 °C	32 °C
Smouldering	0.099	0.112	0.119	0.123	0.106	0.140
[BaP]	0.080	0.079	0.083	0.077	0.072	0.092
Thermostated plates	0.014 ^a	0.016 ^a	0.096	0.092	0.093	0.100
[BaP]	nq^a	nq^a	0.072^b	0.065^b	0.069^b	0.070^b
Friction	0.093	0.090	0.112	0.107	0.137	0.125
[BaP]	0.074^b	0.071^b	0.089^c	0.081^c	0.111^d	0.097^d
Liquid smoke	0.076	0.102	0.078	0.098	0.060	0.064
[BaP]	0.047	0.085	0.064	0.084	0.047	0.047

[BaP], benzo(a)pyrene concentration; Nq, not quantifiable. The means followed by the same letter are not significantly different at 5%. TEQs were calculated by using the INERIS TEFs (Table 4).

Si nota dalla tabella 9, che nelle tecniche che coinvolgono la pirolisi, il limite legale di 5 $\mu\text{g/kg}$ di benzo(a)pirene fissato dalla Commissione Europea per i prodotti ittici affumicati non viene mai raggiunto. *Friction* e *smouldering* sono le tecniche che portano ad una TEQ maggiore che è comunque 20 volte inferiore al limite europeo per il benzo(a)pirene (Varlet Vincent; Serot 2007).

L'affumicatura mediante fumo liquido consente di ottenere un prodotto meno contaminato anche se la legge che concerne questo tipo di tecnica è differente rispetto alle altre. La direttiva europea 88/388 impone il limite di 0.03 $\mu\text{g/kg}$ di benzo(a)pirene nei fumi liquidi; questi risultati mostrano come questa tecnica riduca il livello di IPA ma che il livello di benzo(a)pirene raggiunge anche 3 volte il limite legale (Bocca, Crebelli, and Menichini 2003; Varlet Vincent; Serot 2007).

La tecnica *thermostated plates* è quella che produce la minore concentrazione di benzo(a)pirene per 1 ora di trattamento mentre questo non si verifica in 2 e 3 ore di trattamento. I bassi livelli di IPA dati da questo trattamento sorprendono in quanto è la tecnica avente la temperatura di pirolisi più alta (500°C) ed è noto che la quantità di IPA prodotti è correlata linearmente con la temperatura di pirolisi da 400 a 1000°C (Varlet Vincent; Serot 2007).

PARTE SPERIMENTALE

5.1. Materiali e metodi

5.1.1 Preparazione dei campioni

I salmoni (*Salmo salar*) utilizzati nel presente studio, sono provenienti dell'azienda Salmar (Kverva, Norvegia) dove sono stati allevati per circa 12 mesi in gabbie galleggianti in mare aperto. Dopo la raccolta, i pesci sono stati collocati all'interno di contenitori con polistirolo, distribuiti uniformemente tra strati di ghiaccio, conservati in *super-chilling* e inviati via aereo in Italia. Dopo 48 ore, sono stati sottoposti a sfilettatura, confezionati sottovuoto e surgelati a -40°C e mantenuti a tale temperatura fino allo svolgimento delle procedure di salatura e affumicatura.

Per le finalità di questo progetto di tesi sono stati utilizzati solo i filetti della parte destra di 55 campioni di pesce. Ogni filetto aveva un peso medio di circa 500g.

I campioni sono stati suddivisi in 11 gruppi composti da 5 campioni. I gruppi sono:

- Fresco.
- Salato.
- Affumicato 5°C : 1h; 2h; 3h.
- Affumicato 20°C : 1h; 2h; 3h.
- Affumicato 45°C : 1h; 2h; 3h.

Prima del processo di salatura i filetti sono stati scongelati in una cella frigorifera $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ per 12 ore.

In figura 17 vengono riportate le fasi del processo.

Figura 17: fasi del processo.

5.1.2 Processo di salatura

I filetti decongelati sono stati salati con una miscela composta da 70% NaCl e dal 30% di saccarosio in proporzione pari al peso del filetto (1:1), confezionati sottovuoto e conservati in cella frigorifera $4 \pm 2^\circ\text{C}$ per 24 ore. Dopo le 24 ore, i filetti sono stati rimossi dell'imballaggio, lavati con acqua corrente, ed analizzati. Dopo il processo di salatura, una parte dei filetti sono stati sottoposti alle determinazioni analitiche mentre la restante è stata sottoposta al processo di affumicatura.

In figura 17 sono riportate le procedure descritte.

5.1.3 Prototipo per l'affumicatura dei salmoni

Il prototipo utilizzato per questo lavoro di tesi (fig. 19) è composto da due parti: cella di combustione e camera di trattamento.

Nella cella di combustione avviene la pirolisi del legno e quindi la produzione del fumo. Alla cella di combustione è collegato un serbatoio esterno contenente azoto gassoso che permette di selezionare i componenti bassobollenti del fumo e di convogliarli, anche grazie all'effetto di una ventola e mediante effetto Venturi all'interno della camera di trattamento. I componenti altobollenti sono invece eliminati dallo sfiato dalla stessa cella.

Figura 19 - prototipo utilizzato per l'affumicatura dei salmoni. Nella foto a destra si vede il serbatoio di azoto liquido collegato alla macchina.

La camera di trattamento è costituita internamente da una ventola utile alla circolazione dell'aria e dai sostegni per le griglie sulle quali vengono appoggiati i filetti. All'esterno della camera di trattamento vi è un'intercapedine che permette la circolazione di azoto liquido che è stato utilizzato come fluido refrigerante per operare le affumicature a 5°C e a 20°C. Per il trattamento a 45°C non è stato necessario utilizzare il refrigerante e la temperatura è stata controllata grazie a delle resistenze poste ai lati della camera di trattamento.

I parametri del processo come temperatura e velocità di circolazione dell'aria sono regolabili dal pannello di controllo posto sul portello di apertura della camera di trattamento (Figura 17). L'intervallo di temperatura all'interno del quale la macchina permette di operare va da -10°C a +60°C ed è possibile anche operare una fase di asciugatura (*drying*) prima della fase di affumicatura (*smoking*).

5.1.4 Processo di affumicatura

Quando la camera di trattamento raggiungeva la temperatura prevista e il fumo riempiva la camera, si inserivano i campioni posti sulle griglie (fig.20) per il tempo di affumicatura previsto.

I campioni sono stati affumicati per 1, 2 e 3 h per ogni temperatura selezionata (5, 20 e 45°C). Per ogni processo di affumicatura, si utilizzavano 5 filetti di salmone.

Al termine dei vari trattamenti di affumicatura i filetti venivano pesati, confezionati sottovuoto e conservati in cella frigorifera a $4 \pm 2^\circ\text{C}$ per 3 giorni, al termine dei quali sono state effettuate le determinazioni analitiche.

Figura 20 - a sinistra pannello di controllo della macchina. A destra interno della camera di trattamento.

5.2. Determinazioni analitiche

Data l'elevata variabilità dei dati chimico-fisici a seconda della zona di prelievo lungo il filetto (Distell 2010); per poter standardizzare le analisi è stato utilizzato lo schema riportato nella figura 21.

Figura 21 - suddivisione del filetto per le varie determinazioni analitiche: Analytical quality cut (AQC) (a), Scottish quality cut (SQC) (b), Norwegian quality cut (NQC) (c).

5.2.1. Calo peso

Il calo peso è stato determinato misurando la differenza di peso tra i filetti freschi e salati, salati e dopo l'affumicatura, affumicati e dopo 3 giorni dell'affumicatura per valutare le perdite di peso durante il processo. Il calo peso totale è stato calcolato misurando la differenza di peso del filetto prima e nella fase finale del processo. I risultati sono stati espressi in percentuale, secondo la seguente formula:

$$\text{Calo peso totale} = \frac{P.fresco - P.afumicato(3g)}{P.fresco} * 100 \quad (\text{eq. 5})$$

Per la misurazione del peso è stata utilizzata una bilancia Gibertini Europe 8000 (Gibertini, Milano, Italia).

5.2.2. Contenuto di umidità

La determinazione del contenuto di umidità è stata effettuata secondo il metodo di riferimento standard AOAC 950.46 (AOAC, 2000). Circa 3 g di campione sono stati distribuiti uniformemente in una capsula di alluminio precedentemente pesata per determinare la tara e collocati in una stufa ad una temperatura di 105°C fino a raggiungimento del peso costante. Per ogni campione sono state eseguite tre repliche.

Il contenuto di umidità percentuale è stato calcolato secondo la seguente equazione (Eq. 4):

$$\text{Umidità (\%)} = \frac{\text{Peso fresco} - \text{Peso essiccato}}{\text{Peso fresco}} * 100 \quad (\text{eq. 4})$$

5.2.3. Determinazione dell'attività dell'acqua (a_w)

La misurazione del valore di attività dell'acqua (a_w) dei campioni è stata condotta mediante l'utilizzo di un igrometro a punto di rugiada AquaLab (Mod. Series 3 TE, Decagon Device, Inc.) le cui specifiche sono riportate qui di seguito:

- Range: 0.030 – 1.000
- Accuratezza: ± 0.003
- Risoluzione: ± 0.001

Per ogni campione sono state eseguite tre repliche. Lo strumento lavora utilizzando la tecnica del punto di rugiada a specchio freddo, secondo la quale il campione è in equilibrio con lo spazio di testa di una camera sigillata che contiene uno specchio e un mezzo per rilevare la formazione della condensa sullo stesso. All'equilibrio l'umidità relativa dell'aria nella camera è la stessa dell'attività dell'acqua del campione secondo la relazione:

$$A_w = \frac{\%Ur}{100}$$

I campioni (circa 3g) vengono posizionati all'interno di capsule monouso. Il campione deve essere distribuito uniformemente nella capsula, la quale viene posizionata nell'apposito alloggiamento dello strumento, viene girata la manopola su "read" ed inizia la misurazione.

5.2.4. pH

I valori di pH sono stati misurati utilizzando un pH-metro (Crison, Barcellona) in seguito all'omogeneizzazione di ciascun campione di muscolo di pesce (del taglio AQC) dal peso di 5 g in 5 mL di acqua distillata. L'omogeneizzazione è stata effettuata utilizzando l'omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) a 13.000 giri al minuto per 30 secondi. Per ogni campione sono state effettuate tre repliche.

5.2.5. Contenuto di sale

Il contenuto di sale è stato determinato tramite titolazione potenziometrica mediante titolatore automatico TitraLab AT1000 Series (HACH Lange GmbH) secondo il metodo standard ISO 1738:2004 / ISO 1841-2:1996. Questa analisi è basata sulla reazione di AgNO_3 con lo ione Cl^- :

I campioni vengono finemente macinati al fine di facilitare la dissoluzione del sale in acqua. In un becher di plastica con un volume totale di 100ml vengono aggiunti circa 0,8 g del campione omogeneizzato e 50 ml di acqua distillata. Il becher viene inserito nello strumento e si fa partire l'analisi. Vengono inseriti automaticamente 5 ml di HNO₃ 1 M e la soluzione viene omogeneizzata; successivamente lo strumento inizia la titolazione con AgNO₃ 0.1M fino al raggiungimento del punto di equivalenza determinato dall'elettrodo Ag/AgNO₃ immerso nella soluzione. Al termine della titolazione viene inserito il peso del campione nello strumento che calcola il contenuto di sale in percentuale (%) nel campione secondo la formula (eq.6):

$$NaCl \% = \frac{V_{titolante} \times C_{titolante} \times 58.443 \times 100}{peso_{campione} \times 1000} \quad (\text{eq. 6})$$

Dove:

- $V_{titolante}$ è il volume di AgNO₃ necessario a raggiungere il punto di equivalenza;
- $C_{titolante}$ è la concentrazione molare di AgNO₃;
- 58.443 è il peso molecolare di NaCl;
- Il peso del campione utilizzato per l'analisi.

Per ogni campione sono state eseguite tre repliche. I dati ottenuti sono relativi al contenuto di sale del prodotto fresco e sono stati indicati sul contenuto di campione secco secondo l'eq.7

$$\% \text{ sale sul secco} = \frac{Pf * \% \text{ sale umido}}{Pf * \frac{gr \text{ secco}}{gr \text{ fresco}}} \quad (\text{eq.7})$$

Dove Pf è il peso fresco del campione in grammi.

5.2.6. Texture

La *texture* dei campioni è stata valutata tramite un test di taglio mediante l'utilizzo del Texture Analyser TA.HDi 500 (Stable Micro Systems, Godalming, UK) equipaggiato con il dispositivo Warner-Bratzler (WB) con una cella di carico di 5 kg e una velocità di discesa di 3 mm/s. Il dispositivo WB (fig. 22) è una lama a forma di V con angoli di 60° dallo spessore di circa 2 mm.

Figura 22 - Lama Warner-Bratzler utilizzata per la misurazione della texture.

Questo test permette di applicare uno stress di taglio ma anche compressione-deformazione al campione. Le misurazioni sono state fatte su un campione di 4x4x2 cm ottenuto dallo *Scottish Quality Cut*; per ogni campione sono state eseguite due repliche. Dai grafici sforzo-deformazione è stata estrapolata la forza massima in Newton.

5.2.7. Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS)

La misura delle sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (TBARS), è stata eseguita sui filetti di salmone secondo il metodo descritto da Bao e Ertbjerg (2015). Un'aliquota di 5 g di ciascun campione è stata omogeneizzata con 15 mL di acido tricloroacetico (5% p/v) e 0,5 mL di butilidrossitoluene (BHT) (4,2% in etanolo, p/v) in bagno di ghiaccio.

L'omogeneizzazione è stata effettuata utilizzando l'omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) a 13.000 giri al minuto per 30 secondi. La sospensione è stata filtrata con carta da filtro (Whatman 42, GE Healthcare) e un'aliquota di 2 mL di filtrato è stata miscelata con 2 mL di acido tiobarbiturico (0,02 M) in una provetta e lasciata in incubazione in un bagno d'acqua (100 °C) per 40 minuti. In seguito al raffreddamento delle provette, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm (spettrofotometro UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Giappone).

Per calcolare la quantità di malondialdeide (MDA) prodotta è stata utilizzata una curva standard di 1,1,3,3-tetraetossipropano. Il contenuto in TBARS è stato espresso in mg di malondialdeide (MA)/ kg di filetto di salmone.

5.2.8. Colore

Per la valutazione del colore dei filetti è stato utilizzato un colorimetro Minolta® CR-400 (Minolta, Osaka, Giappone) mantenendo standard sia le condizioni di illuminazione che di osservazione (illuminante C e angolo di osservazione di 10°). È stata utilizzata la scala di colore CIELAB, che definisce e rappresenta il colore di un oggetto attraverso tre indici: luminosità (L^*), indice di rosso (a^*) e indice di giallo (b^*).

Le misurazioni sono state effettuate in tre punti distinti del *Norwegian Quality Cut* ed il risultato ottenuto per i tre indici è frutto della media delle tre letture da parte dello strumento.

Le variazioni di colore (CIE 1994) (Δ) sono state calcolate tra i campioni freschi e dopo 3 giorni dall'affumicatura come segue:

$$\Delta L = L_1 - L_2$$

$$\Delta a = a^*_1 - a^*_2$$

$$\Delta b = b^*_1 - b^*_2$$

Gli indici con pedice 1 si riferiscono ai filetti dopo 3 giorni dall'affumicatura, mentre il pedice 2 fa riferimento ai filetti freschi.

La differenza di colore ΔE tra i filetti è stata calcolata secondo la formula:

$$\Delta E = \sqrt{S_L^2 + S_C^2 + S_H^2}$$

Dove $S_L = \Delta L/2$, $S_C = \Delta C/(1+0.048C_1)$ e $S_H = \Delta H_{ab}/(1+0.014C_1)$. I valori medi dei diversi gruppi sono stati utilizzati per l'analisi statistica.

5.2.9. Contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Le analisi del contenuto di idrocarburi policiclici aromatici sono state condotte da un laboratorio esterno all'Università. I campioni sono stati conferiti al laboratorio confezionati sottovuoto in condizioni refrigerate e mantenuti in tali condizioni fino al momento delle analisi.

5.4 Analisi statistica

I dati ottenuti sono stati analizzati tramite analisi della varianza ANOVA a due vie per individuare eventuali differenze significative dovute alla temperatura, al tempo di trattamento e all'interazione tempo-temperatura sui parametri chimico-fisici dei campioni trattati.

Le differenze significative individuate sono state quindi analizzate tramite un test di confronto multiplo Tukey-HSD per valutare tra quali gruppi fossero presenti queste differenze.

Per l'analisi dei dati è stato utilizzato il software Statistica (StatSoft Europe GmbH).

5.5. Risultati

5.5.1. Parametri di trasferimento di massa

Nella tabella 10 sono riportati i valori relativi al calo peso nelle varie fasi del processo di affumicatura. A seguito dovuto del processo di salatura (salato-fresco%), come ci si aspettava non sono state individuate differenze significative tra i campioni.

Per quanto riguarda la perdita di peso durante l'affumicatura (colonna "affumicato-salato") è possibile osservare un significativo effetto della temperatura di trattamento. In particolare, il calo di peso aumentava all'aumentare della temperatura di processo, a causa dell'aumento della perdita di acqua per evaporazione e dalla lisciviazione dei lipidi favorita dall'elevata temperatura. I risultati sono in linea con quanto evidenziato da Souza et al. (2020) che riporta una minore perdita di peso in filetti affumicati a freddo rispetto a quelli affumicati a caldo.

Osservando invece l'effetto del tempo di processo è possibile osservare come all'aumentare delle ore di affumicatura si riscontri un calo peso significativamente maggiore.

A seguito di un periodo di conservazione dei filetti in condizioni refrigerate per 3 giorni, un'ulteriore perdita di peso è stata riscontrata considerando sia l'effetto della temperatura che del tempo. Questo può essere dovuto al fatto che a seguito del confezionamento avviene una redistribuzione dei liquidi nel prodotto con conseguente perdita di parte dell'acqua libera.

Similmente, il calo peso totale risulta influenzato significativamente dal tempo e dalla temperatura di processo ma non dalla loro interazione.

Tabella 10 -Effetto della temperatura, del tempo e interazione tempo-temperatura sul calo peso del salmone sottoposto a salatura, affumicatura, affumicatura e conservazione refrigerata, e totale

Effetto temperatura	n	Salato-fresco (%)	Affumicato-salato	Affumicato (3d)-salato	Calo peso totale
5°C	15	-15.00 ± 1.80	-0.75 ± 0.42 ^c	-1.40 ± 0.77 ^c	-16.19±1.71 ^a
20°C	15	-15.81 ± 2.85	-1.63 ± 1.24 ^b	-2.11 ± 1.39 ^b	-17.55±3.60 ^a
45°C	15	-16.04 ± 2.24	-3.78 ± 2.28 ^a	-5.39 ± 2.41 ^a	-20.57±2.86 ^b
p-value		ns	***	***	***
Effetto tempo	n				
1h	15	-16.09 ± 1.89	-0.87 ± 0.77 ^c	-1.60 ± 1.24 ^c	-17.42±2.36 ^a
2h	15	-14.90 ± 1.87	-1.69 ± 0.86 ^b	-2.53 ± 1.75 ^b	-17.06±2.16 ^a
3h	15	-15.86 ± 3.02	-3.61 ± 2.55 ^a	-4.77 ± 2.78 ^a	-19.84±4.44 ^b
p-value		ns	***	***	*
Interazione temperatura-tempo	n				
5°C – 1h	5	-15.41 ± 1.96	-0.21 ± 0.01 ^c	-0.66 ± 0.37 ^b	-15.97±1.68
5°C – 2h	5	-15.53 ± 0.71	-1.09 ± 0.16 ^{abc}	-1.23 ± 0.017 ^{ab}	-16.58±0.82
5°C – 3h	5	-14.06 ± 2.32	-0.96 ± 0.13 ^{abc}	-2.31 ± 0.37 ^{ac}	-16.03±2.54
20°C – 1h	5	-15.76 ± 1.82	-0.55 ± 0.11 ^{bc}	-1.01 ± 0.33 ^{ab}	-16.61±1.96
20°C – 2h	5	-14.59 ± 1.25	-1.23 ± 0.25 ^{ab}	-1.61 ± 0.23 ^{ab}	-15.97±1.35
20°C – 3h	5	-17.07 ± 4.45	-3.12 ± 0.93 ^d	-3.70 ± 1.27 ^{cd}	-20.09±5.24
45°C – 1h	5	-17.09 ± 1.83	-1.86 ± 0.43 ^{ae}	-3.12 ± 0.83 ^c	-19.69±1.72
45°C – 2h	5	-14.57 ± 3.08	-2.74 ± 0.65 ^{de}	-4.73 ± 1.19 ^d	-18.62±3.00
45°C – 3h	5	-16.46 ± 0.66	-6.76 ± 0.68 ^f	-8.31 ± 0.73 ^e	-23.40±0.98
P-Value		ns	***	***	ns

*=p<0.01; **=p<0.005; ***=p<0.001; ns= non significativo

In tabella 11 sono riportati i risultati relativi ai principali parametri chimico-fisici (contenuto in acqua, a_w , pH e contenuto in sale) analizzati nei diversi gruppi di salmone affumicato.

Tabella 11 - Valori medi \pm deviazione standard dei vari parametri chimico-fisici misurati su filetti di salmone sottoposti ai diversi trattamenti di affumicatura.

Effetto temperatura	n	Contenuto acqua %	a_w	pH	Sale %
5°C	15	62.48 \pm 0.96 ^a	0.96 \pm 0.01 ^a	6.07 \pm 0.07 ^a	5.87 \pm 1.98 ^a
20°C	15	62.69 \pm 1.59 ^a	0.96 \pm 0.01 ^a	6.05 \pm 0.03 ^a	7.1 \pm 2.02 ^a
45°C	15	59.99 \pm 1.54 ^b	0.94 \pm 0.01 ^b	6.29 \pm 0.21 ^b	11.87 \pm 2.86 ^b
p-value		***	***	***	***
Effetto tempo	n				
1h	15	62.29 \pm 1.52 ^b	0.95 \pm 0.01	6.10 \pm 0.06 ^a	6.93 \pm 2.6 ^b
2h	15	61.03 \pm 2.18 ^a	0.95 \pm 0.01	6.20 \pm 0.27 ^b	8.85 \pm 4.06 ^a
3h	15	61.83 \pm 1.66 ^{a^b}	0.95 \pm 0.01	6.11 \pm 0.06 ^a	9.06 \pm 3.39 ^a
p-value		*	ns	***	***
Interazione tempo-temperatura	n				
5°C 1h	5	62.61 \pm 1.2 ^{ab}	0.96 \pm 0.01	6.11 \pm 0.07 ^{acd}	4.15 \pm 1.07 ^b
5°C 2h	5	61.69 \pm 0.3 ^{ab}	0.96 \pm 0	6.00 \pm 0.05 ^b	7.41 \pm 2.09 ^{ab}
5°C 3h	5	63.13 \pm 0.61 ^a	0.96 \pm 0	6.09 \pm 0.06 ^{acd}	6.05 \pm 1.25 ^{ab}
20°C 1h	5	63.35 \pm 1.23 ^a	0.95 \pm 0.01	6.04 \pm 0.02 ^{ab}	7.67 \pm 2.22 ^{ab}
20°C 2h	5	62.98 \pm 1.59 ^{ab}	0.96 \pm 0	6.04 \pm 0.03 ^{ab}	5.64 \pm 0.86 ^{ab}
20°C 3h	5	61.74 \pm 1.73 ^{ab}	0.95 \pm 0.02	6.07 \pm 0.04 ^{abc}	7.98 \pm 2.13 ^a
45°C 1h	5	60.9 \pm 1.06 ^{ab}	0.95 \pm 0.01	6.14 \pm 0.03 ^{cd}	8.97 \pm 1.41 ^a
45°C 2h	5	58.43 \pm 0.49 ^c	0.94 \pm 0.01	6.57 \pm 0.02 ^e	13.5 \pm 3.17 ^c
45°C 3h	5	60.63 \pm 1.52 ^c	0.94 \pm 0	6.16 \pm 0.02 ^d	13.14 \pm 0.83 ^c
p-value		**	ns	**	**

*= $p < 0.01$; **= $p < 0.005$; ***= $p < 0.001$; ns= non significativo

Relativamente al contenuto di acqua sono state riscontrate differenze significative dovute al tempo di trattamento, alla temperatura e all'interazione di queste due variabili. In particolare, è stato notato per il trattamento condotto a 45°C una diminuzione significativa del contenuto di acqua. I campioni trattati a 5 e 20°C non presentavano differenze significative tra loro.

Tale andamento è in accordo con quanto rilevato in uno studio effettuato da Souza et al. (2020) in cui vengono confrontati i parametri chimico-fisici di filetti di tilapia (*Etroplus suratensis*) affumicati a caldo e a freddo. Il minore contenuto di acqua rilevato nei filetti affumicati a caldo indicava un effetto significativo della temperatura di trattamento; questa infatti provocava una maggiore perdita di acqua e lisciviazione dei lipidi rispetto al trattamento a freddo (Souza et al. 2020).

Il valore di attività dell'acqua del campione fresco era di circa 0.993, dopo il processo di salatura tale parametro era significativamente ridotto a 0.940 (grafico 3).

Per quanto riguarda l'effetto dell'affumicatura, l'andamento era simile a quello del contenuto di acqua, infatti i valori di a_w per i filetti trattati a 5°C e a 20°C non presentavano differenze significative, mentre è stata osservata una riduzione di a_w per i campioni affumicati a 45°C indicando un effetto significativo della temperatura (tab. 10). Tuttavia, il tempo di processo sembrerebbe non incidere sul valore finale di a_w .

Grafico 3 - Effetto della salatura sull'attività dell'acqua dei filetti fresco e "salato", ovvero sottoposto a operazione di salatura ($p < 0.001$)

A seguito del processo di affumicatura generalmente si osserva un decremento dei valori di pH dovuto principalmente all'assorbimento del prodotto degli acidi presenti nel fumo e

la reazione di fenoli, polifenoli e composti carbonilici con le componenti proteiche del prodotto (Boziaris 2014; Martinez et al. 2007).

Le variazioni significative di pH riscontrate tra i vari gruppi di campioni affumicati sono dovute all'effetto della temperatura (grafico 5); non risulta invece essere significativo l'effetto del tempo di affumicatura.

In questo lavoro di ricerca, i campioni affumicati a caldo (45°C) presentano valori di pH più elevati rispetto a quelli a freddo (5 e 20°C). Questo andamento è in linea con quanto individuato da Souza et al. (2020), ma in contrasto con quanto individuato da Boziaris (2014) e da Hassan (1988) che hanno notato come un aumento della temperatura di affumicatura porti a una riduzione del pH nei filetti.

I valori relativi al contenuto percentuale di sale sul peso secco del campione risultano essere influenzati sia dalla temperatura che dal tempo di trattamento (tabella 10). Considerando l'effetto della temperatura di affumicatura su questo parametro, è possibile osservare un incremento significativo per i campioni trattati a 45°C, mentre per i gruppi trattati a 20 e a 5°C non sono state osservate differenze. Questo andamento potrebbe essere spiegato dal fatto che ad alte temperature di affumicatura si osservava una lisciviazione del grasso dal tessuto che potrebbe aver causato un aumento della concentrazione di sale nel filetto.

L'effetto del tempo sul contenuto di sale risulta avere un impatto significativo sul contenuto percentuale di sale. In particolare, all'aumentare del tempo di trattamento si ha un incremento del contenuto di sale da $6.93 \pm 2.6\%$ per un'ora di trattamento, a $9.06 \pm 3.39\%$ per tre ore di trattamento.

5.5.2. Texture

Il processo di salatura influisce sulle caratteristiche di texture in quanto modifica proprietà come la capacità di ritenzione idrica, il punto isoelettrico e la funzionalità delle proteine (Boziaris 2014). Poiché tale fase del processo è la medesima per tutti i gruppi sperimentali, non sono state osservate differenze significative. Pertanto, è stato valutato l'effetto della sola fase di affumicatura, alle diverse condizioni di processo.

Differenze significative sono state riscontrate considerando l'effetto della temperatura di processo. In particolare, la forza massima misurata per i gruppi affumicati a freddo (5 e 20°C) risultava significativamente maggiore rispetto ai campioni trattati a 45°C (grafico 4). La ragione della diminuzione dello sforzo di taglio con l'aumento della temperatura è

probabilmente dovuta all'effetto di denaturazione proteica e di alterazione delle fibre di collagene responsabili dell'integrità del filetto (Souza et al. 2020).

Il tempo di affumicatura al contrario non ha mostrato un effetto significativo ($p>0.05$) (dati non riportati).

Grafico 4 - Effetto della temperatura di processo sulla variazione della forza massima (N) tra i campioni affumicati a diverse temperature. Le barre con diverse lettere presentano differenze significative con $p<0.001$.

5.5.3. Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS)

L'ossidazione dei lipidi è la principale causa di deterioramento in alimenti contenenti elevate quantità di acidi grassi polinsaturi (PUFA) come il salmone. I grassi polinsaturi vengono ossidati a formare idroperossidi che a loro volta vengono degradati ulteriormente in composti odorosi come aldeidi quali esanale e malondialdeide (Papastergiadis et al. 2012). La quantificazione della malondialdeide (MA) è quindi indice dell'ossidazione lipidica. Solitamente valori di MA intorno a 1-2 mg/kg di filetto sono indicati come valori limite al di sopra dei quali il prodotto sviluppa odori e sapori anomali causanti il rifiuto del prodotto (Goulas and Kontominas 2007).

Nel grafico 5 sono riportati i livelli di MA espressi in mg/kg di filetto nei gruppi analizzati in funzione della temperatura di affumicatura.

Grafico 5 - Effetto della temperatura di trattamento sul contenuto di malondialdeide (mg) per kg di filetto nei gruppi sperimentali analizzati. Con $p < 0.001$

È possibile notare l'aumento dei valori di TBARS con l'aumento della temperatura, nonostante le differenze tra i gruppi trattati a 5 e a 20°C non siano risultate significative. L'andamento individuato mostra l'ossidazione lipidica sia stata favorita a temperature più elevate (Cyprian et al. 2015)

Tuttavia, i valori risultano molto inferiori al limite di accettabilità del prodotto. Questo può essere dovuto al fatto che l'affumicatura sia stata protratta per tempi ridotti, i filetti siano stati processati in tempi rapidi, conservati in condizioni refrigerate e sottovuoto; condizioni poco favorevoli all'ossidazione lipidica. Inoltre, i componenti del fumo generati dal processo di affumicatura portano allo sviluppo di aroma e sapore ostacolando anche l'ossidazione dei lipidi (Martinez et al. 2007). Sarebbe pertanto importante valutare l'evoluzione del fenomeno di ossidazione lipidica durante la shelf-life successiva, e valutare la quantità.

Il tempo di trattamento non ha influenzato significativamente ($p > 0.05$) questo parametro.

5.5.4. Colore

In tabella 12 sono riportati i valori di variazione di luminosità (ΔL), indice di rosso (Δa^*) e di giallo (Δb^*) e i valori totali della differenza cromatica (ΔE) dei campioni affumicati rispetto a quelli misurati dopo l'operazione di salatura.

Tabella 12 - Modificazioni degli indici colorimetrici durante il processo di affumicatura.

Effetto	n	ΔL	Δa^*	Δb^*	ΔE
temperatura					
5°C	15	-6.32 ± 1.64	0.39 ± 0.84 ^a	-0.57 ± 1.28	3.33 ± 0.79 ^a
20°C	15	-5.72 ± 1.63	0.83 ± 0.97 ^a	-0.05 ± 1.56	3.12 ± 0.72 ^a
45°C	15	-6.93 ± 4.13	-1.2 ± 1.78 ^b	-1.53 ± 4.23	4.62 ± 1.92 ^b
p-value		ns	***	ns	***
Effetto tempo					
	n				
1h	15	-7.05 ± 2.44 ^a	0.10 ± 1.50 ^{ab}	-0.74 ± 2.36 ^a	3.89 ± 1.26 ^a
2h	15	-7.60 ± 2.07 ^a	-0.66 ± 1.68 ^a	-2.35 ± 2.87 ^b	4.42 ± 1.57 ^a
3h	15	-4.33 ± 2.52 ^b	0.58 ± 1.16 ^b	0.95 ± 1.86 ^a	2.77 ± 0.81 ^b
p-value		***	**	***	***
Interazione tempo-temperatura					
	n				
5°C 1h	5	-6.5 ± 1.00 ^{abc}	0.91 ± 0.81 ^{ab}	-0.04 ± 1.35 ^a	3.41 ± 0.53 ^{ab}
5°C 2h	5	-7.68 ± 1.59 ^{abc}	0.31 ± 0.82 ^{ab}	-0.77 ± 1.50 ^a	4.01 ± 0.65 ^{bc}
5°C 3h	5	-4.8 ± 0.79 ^{ad}	-0.05 ± 0.76 ^{ab}	-0.89 ± 1.05 ^a	2.56 ± 0.37 ^{ab}
20°C 1h	5	-5.45 ± 2.03 ^{ad}	0.23 ± 0.76 ^{ab}	-1.17 ± 1.06 ^a	3.02 ± 0.69 ^{ab}
20°C 2h	5	-5.62 ± 1.23 ^{acd}	0.40 ± 0.56 ^{ab}	-0.42 ± 1.45 ^a	2.98 ± 0.61 ^{ab}
20°C 3h	5	-6.10 ± 1.83 ^{abc}	1.87 ± 0.60 ^b	1.43 ± 0.91 ^a	3.37 ± 0.92 ^{ab}
45°C 1h	5	-9.20 ± 2.54 ^{bc}	-0.84 ± 2.17 ^{ac}	-1.00 ± 3.96 ^a	5.23 ± 1.15 ^{cd}
45°C 2h	5	-9.49 ± 1.22 ^b	-2.69 ± 1.10 ^c	-5.87 ± 1.11 ^b	6.26 ± 0.89 ^d
45°C 3h	5	-2.08 ± 2.80 ^d	-0.08 ± 0.81 ^{ab}	2.30 ± 1.85 ^a	2.37 ± 0.77 ^a
p-value		***	**	***	***

*=p<0.01; **=p<0.005; ***=p<0.001; ns= non significativo.

La variazione di luminosità (ΔL) mostrava una diminuzione di tale parametro a seguito dell'operazione di affumicatura in tutti i campioni. Questa riduzione è probabilmente dovuta alla variazione delle proprietà di *light scattering* indotte dalla fase di salatura a secco, la quale modifica la struttura del muscolo (Birkeland and Bjerkgeng 2005a). Per la variazione della luminosità è risultato essere significativo solamente il tempo di trattamento; nello specifico nei campioni trattati a 3 ore si è osservata una minore diminuzione di luminosità rispetto ai gruppi trattati per una e due ore.

Secondo diversi studi, il valore di a^* subisce una riduzione a seguito del processo di affumicatura (Birkeland and Bjerkgeng 2005b; Cardinal et al. 2001) indicando uno spostamento della scala di colore verso tonalità verdastre.

I risultati ottenuti in questo studio indicano un aumento dell'indice di rosso per i campioni affumicati a 5 e 20°C senza differenze significative, al contrario una diminuzione per i campioni affumicati a 45°C.

Analizzando la variazione di colore complessiva (ΔE) dovuta al processo di affumicatura, sono state individuate differenze significative dovute sia dalla temperatura che dal tempo del processo. Per quanto riguarda la temperatura, è stato visto come il trattamento a 45°C provoca un cambiamento maggiore del colore complessivo dei filetti è stato rilevato sia con l'utilizzo della temperatura maggiore (45°C) rispetto alle altre. Si può affermare che tale parametro sia dovuto principalmente alle variazioni relative all'indice del rosso (Δa^*). Tale risultato è in linea con quanto riportato da Birkeland et al., (2004b) che ha osservato una maggiore variazione di colore in filetti affumicati a 30°C rispetto a 20°C.

Considerando l'effetto del tempo, sono state individuate differenze significative relativamente alla variazione dell'indice di rosso e di giallo (Δa^* e Δb^*). In entrambi i casi i campioni trattati per 2 ore differiscono statisticamente dagli altri gruppi; infatti è possibile notare come i primi abbiano subito una diminuzione maggiore rispetto ai gruppi trattati a 1 e 3 ore. Tuttavia, si può ipotizzare che tali differenze siano state dovute alla variabilità della materia prima, più che all'effetto del trattamento. Analizzando i parametri colorimetrici è stata osservata elevata variabilità dei dati. Questa è dovuta principalmente alla variabilità biologica dei campioni sebbene le singole misurazioni siano state effettuate sullo stesso filetto nel corso del tempo (per ogni operazione del processo).

Questi risultati sono in linea con quanto riportato da Birkeland e Bjerkgeng (2005b), secondo i quali non esiste una relazione significativa tra temperatura di affumicatura a freddo e i parametri colorimetrici.

5.5.5 IPA

Il contenuto di IPA analizzato nei filetti affumicati non supera mai il limite massimo di 5 µg/kg di peso fresco di benzo(a)pirene imposto dal Regolamento Europeo 1881/2006. Questo risultato positivo è dato probabilmente dalla struttura del prototipo utilizzato, in quanto il bruciatore è separato dalla camera di trattamento così da evitare l'eccessivo afflusso di composti derivati dalla combustione sui filetti.

5.6. Conclusioni

Dai risultati ottenuti dal presente studio è possibile trarre le seguenti conclusioni:

- per quasi tutti i parametri valutati, il campione affumicato a 45°C si è discostato significativamente da quelli ottenuti a 5 e a 20°C, in particolare è stato caratterizzato da una perdita maggiore di peso e di acqua, un contenuto maggiore di sale, pH più alto, forza di taglio più bassa, aumento dell'indice di ossidazione lipidica e una variazione di colore maggiore durante il processo con aumento della componente rossa;
- tra i campioni affumicati a 5 (crio-affumicatura) e 20°C (affumicatura a freddo), l'unica differenza riscontrata è stata la minor perdita di peso dei campioni durante il processo alla temperatura più bassa;
- il prolungamento dell'affumicatura da 1 a 3 ore ha comportato un aumento di perdita di peso a tutte le temperature considerate, ma non ha provocato nessun'altra variazione significativa;
- nonostante l'elevato contenuto di grasso del salmone, l'indice di ossidazione lipidica è rimasto sempre al di sotto della soglia considerata come limite di accettabilità, probabilmente grazie alle caratteristiche del prototipo utilizzato
- allo stesso modo, la formazione di idrocarburi policiclici aromatici è risultata molto limitata e senza differenze significative tra le condizioni sperimentali adottate.

Da un punto di vista tecnologico, la crio-affumicatura pertanto risulta promettente per l'applicazione industriale considerando la minor perdita di peso del prodotto durante il processo.

Tuttavia, dopo aver esaminato le proprietà tecnologiche dei prodotti ottenuti, sono necessari ulteriori studi relativamente alla *shelf-life* ed alla qualità microbiologica del prodotto. Inoltre, è opportuno indagare sulle proprietà organolettiche mediante analisi sensoriale per poter avere una visione completa di come il trattamento innovativo influisca sulla qualità del prodotto finito.

Ringraziamenti

Come prima cosa voglio ringraziare Pietro per avermi dato la possibilità di fare questo interessante progetto di ricerca, ringrazio anche i miei correlatori per il supporto dato durante i mesi di sperimentazione e per aver chiarito gli innumerevoli dubbi nella scrittura della tesi.

Grazie ai miei nonni materni che saluto tutte le volte che guardo il cielo e senza i quali non avrei potuto studiare a Cesena. Grazie anche alla mia famiglia per avermi supportato in questo. Vi amo.

Questi anni da fuorisede sono stati particolari... quando sono arrivato ho trovato nell'Old Cesena Rugby una squadra che mi ha accolto e dato l'opportunità di indossare nuovamente gli scarpini nonostante i 4 anni di stop. È stato molto bello scendere ancora in campo e a fine stagione poter alzare la coppa di campioni d'Italia. Quella partita è stata speciale come poche.

Ora Fra è il tuo turno. Non avrei mai pensato di conoscere una persona unica e speciale come te. Grazie per rendermi felice e per sostenermi in tutto quello che faccio. Scusa per tutte quelle volte che sono stato intrattabile. Nonostante i km che ci separano sei sempre nei miei pensieri. Ti amo immensamente.

Non vi ha dimenticato amici. È stato difficile stare distanti e non poter andare in sosteria a fare i nostri discorsi filosofici ma tranquilli che non vi sbarizzerete così facilmente di me. Nonostante la distanza vi penso sempre e state tranquilli che quando sarà possibile tornerò verso casa per accorciare la distanza. Vi voglio bene.

Riferimenti bibliografici

- Afonso, João. 2016. Practical Notions on Fish Health and Production *Particular Features of Fish Anatomy and Physiology – A Brief Review*. eds. Maria Manuela Castilho Monteiro de Oliveira, Joana Isabel Espírito Santo Robalo, and Fernando Manuel D’Almeida Bernardo. Bentham Science Publishers.
- Alfonso, Joao. 2016. Practical Notions on Fish Health and Production *Practical Notions on Fish Health and Production-Skeletal Muscles*. ed. Maria Manuela Castilho Monteiro de Oliveira.
- Arvanitoyannis, Ioannis Sotirios, and Konstantinos Vassilios Kotsanopoulos. 2012. “Smoking of Fish and Seafood: History, Methods and Effects on Physical, Nutritional and Microbiological Properties.” *Food and Bioprocess Technology* 5(3): 831–53.
- Asche, Frank, Andreea L. Cojocaru, and Bjørn Roth. 2018. “The Development of Large Scale Aquaculture Production: A Comparison of the Supply Chains for Chicken and Salmon.” *Aquaculture* 493: 446–55. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.10.031>.
- Bao, Yulong, and Per Ertbjerg. 2015. “Relationship between Oxygen Concentration, Shear Force and Protein Oxidation in Modified Atmosphere Packaged Pork.” *Meat science* 110: 174–79.
- Birkeland, Sveinung, and Bjørn Bjerkeng. 2005. “The Quality of Cold-Smoked Atlantic Salmon (*Salmo Salar*) as Affected by Salting Method, Time and Temperature.” *International Journal of Food Science and Technology* 40(9): 963–76.
- Bjørnevik, Marit et al. 2018. “Effect of Salting and Cold-Smoking Procedures on Atlantic Salmon Originating from Pre-or Post Rigor Filleted Raw Material. Based on the Measurement of Physicochemical Characteristics.” *LWT - Food Science and Technology* 91.
- Bocca, Beatrice, Riccardo Crebelli, and Edoardo Menichini. 2003. “Presenza Degli Idrocarburi Policiclici Aromatici Negli Alimenti (Rapporti ISTISAN 03/22).” (c): 45.
- Boyd, Claude E., and Aaron A. McNevin. 2014. “An Overview of Aquaculture.” *Aquaculture, Resource Use, and the Environment*: 1–20.
- Bozaris, Ioannis S. 2014. Seafood Processing: Technology, Quality and Safety *Seafood Processing: Technology, Quality and Safety*.
- Cardinal, Mireille et al. 2004. “Sensory Characteristics of Cold-Smoked Atlantic Salmon (*Salmo Salar*) from European Market and Relationships with Chemical, Physical and Microbiological Measurements.” *Food Research International* 37(2): 181–93.

- Cyprian, Odoli O. et al. 2015. "Influence of Smoking and Packaging Methods on Lipid Stability and Microbial Quality of Capelin (*Mallotus Villosus*) and Sardine (*Sardinella Gibossa*)." *Food Science and Nutrition* 3(5): 404–14.
- Distell. 2010. "TECHNICAL MANUAL DISTELL FISH FATMETER Model FFM - 992 Model FFM - 692." 992(June): 19.
- Doe, P E. 1998. "Fish Drying and Smoking."
- European Commission. 2018. "The Eu Fish Market 2018 Edition."
- European Salmon Smokers Association. 2018. "European Guide To Good Practice for Smoked Fishes and/or Salted and/or Marinated."
- FAO. 2018a. The state of world fisheries and aquaculture *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the Sustainable Development Goals*.
- . 2018b. 274 The Lancet *World Food and Agriculture-Statistical Pocketbook 2018*. <http://www.fao.org/3/a-BO103e.pdf>.
- . 2020. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*.
- Food, World, and FAO. 2016. 274 The Lancet *World Food and Agriculture*.
- Gökoğlu, Nalan, and Pınar Yerlikaya. 2015. "Chemical Composition of Fish." In *Seafood Chilling, Refrigeration and Freezing*, , 5–37.
- Goulas, Antonios E., and Michael G. Kontominas. 2007. "Effect of Modified Atmosphere Packaging and Vacuum Packaging on the Shelf-Life of Refrigerated Chub Mackerel (*Scomber Japonicus*): Biochemical and Sensory Attributes." *European Food Research and Technology* 224(5): 545–53.
- Hassoun, Abdo, and Romdhane Karoui. 2017. "Quality Evaluation of Fish and Other Seafood by Traditional and Nondestructive Instrumental Methods: Advantages and Limitations." *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 57(9): 1976–98. <http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2015.1047926>.
- ISSCAAP. 2000. "The Current International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants (ISSCAAP) in Use from 2000."
- Lien, Marianne Elisabeth. 2015a. "Salmon in the Making." *Becoming Salmon* 55(2015): 1–26.
- . 2015b. "Salmon in the Making." *Becoming Salmon* (2015): 1–26.
- Lingbeck, Jody M. et al. 2014. "Functionality of Liquid Smoke as an All-Natural Antimicrobial in Food Preservation." *Meat Science* 97(2): 197–206. <http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.02.003>.

- Maria Manuela Castilho Monteiro de Oliveira, Joana Isabel Espírito Santo Robalo, Fernando Manuel D`Almeida Bernardo. 2016. Practical Notions on Fish Health and Production *Practical Notions on Fish Health and Production-Skeletal Muscles*.
- Nithin, C. T. et al. 2020. "Liquid Smoking - A Safe and Convenient Alternative for Traditional Fish Smoked Products." *Food Control* 113(February): 107186. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107186>.
- Papastergiadis, Antonios, Edward Mubiru, Herman Van Langenhove, and Bruno De Meulenaer. 2012. "Malondialdehyde Measurement in Oxidized Foods: Evaluation of the Spectrophotometric Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) Test in Various Foods." *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 60(38): 9589–94.
- Rasmussen, R S. 2001. "Quality of Farmed Salmonids with Emphasis Onproximate Composition, Yield and Sensorycharacteristics.Pdf."
- Rørå, Anna Maria Bencze et al. 1998. "Process Yield, Colour and Sensory Quality of Smoked Atlantic Salmon (*Salmo Salar*) in Relation to Raw Material Characteristics." *Food Research International* 31(8): 601–9.
- Sérot, Thierry, Régis Baron, Camille Knockaert, and Jean Luc Vallet. 2004. "Effect of Smoking Processes on the Contents of 10 Major Phenolic Compounds in Smoked Fillets of Herring (*Cuplea Harengus*)." *Food Chemistry* 85(1): 111–20.
- Sherry, Jesse, and Jennifer Koester. 2020. "Life Cycle Assessment of Aquaculture Stewardship Council Certified Atlantic Salmon (*Salmo Salar*)." *Sustainability* 12(15): 6079.
- Sigurgisladottir, Sjöfn et al. 2000. "Effects of Different Salting and Smoking Processes on the Microstructure, the Texture and Yield of Atlantic Salmon (*Salmo Salar*) Fillets." *Food Research International* 33(10): 847–55.
- Souza, M. L.R. et al. 2020. "Cold and Hot Smoked Nile Tilapia Fillets: Quality and Yield of Pigmented and Unpigmented Fillets." *Italian Journal of Food Science* 32(2): 450–65.
- Sveinsdottir, Kolbrun et al. 2003. "Quality Index Method (QIM) Scheme Developed for Farmed Atlantic Salmon (*Salmo Salar*)." *Food Quality and Preference* 14(3): 237–45.
- Syme, Douglas A. 2005. "Functional Properties of Skeletal Muscle." *Fish Physiology* 23(C): 179–240.
- Syme, Douglas A., and Robert E. Shadwick. 2011. "Red Muscle Function in Stiff-Bodied Swimmers: There and Almost Back Again." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366(1570): 1507–15.

- Valø, Torunn, Anita Nordeng Jakobsen, and Jørgen Lerfall. 2020. "The Use of Atomized Purified Condensed Smoke (PCS) in Cold-Smoke Processing of Atlantic Salmon - Effects on Quality and Microbiological Stability of a Lightly Salted Product." *Food Control* 112(February): 107155. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107155>.
- Varlet Vincent; Serot, Thierry; KNOCKAERT Camille; CORNET Josiane; CARDINAL Mireille; MONTEAU Fabrice; L E BIZEC Bruno; PROST Carole. 2007. "Organoleptic Characterization and Pah Where Science Meets Busin Content of Salmon (*Salmo Salar*) Fillets Smoked According to Four Industrial Smoking Techniques." *Journal of the science of food and agriculture*.
- Varlet, Vincent, Camille Knockaert, Carole Prost, and Thierry Serot. 2006. "Comparison of Odor-Active Volatile Compounds of Fresh and Smoked Salmon." *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 54(9): 3391–3401.
- Venugopal, V. 2006. "Quality 2 Postharvest Changes and Safety Hazards." 5.
- William, Horwitz. 2000. "Official Methods of Analysis of AOAC International." *AOAC official method 985.29*.